

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Désinformation sur l'U.R.S.S. : Les Secrets du Politburo	1
JEAN MALARA. — Les événements de Pologne. Une révolution inachevée.	8
L'affaire Djilas	12
R.P. LÉOPOLD BRAUN. — La politique néo-religieuse du Kremlin	15
LUCIEN LAURAT. — La vraie signification de la « priorité de l'industrie lourde »	20

Compères et complices.....	23
La marine de guerre soviétique	24
Les recherches nucléaires en Allemagne soviétique	26
Le mouvement panasiatique et panislamique	28
Vers la résurrection du Kominform?.	28
Le P.C. de l'Allemagne occidentale devant la loi	29
Le Congrès de la Ligue britannique des Jeunesses communistes	31

Désinformation sur l'U.R.S.S. Les secrets du Politburo

EN 1921, à Moscou, des membres du Comité exécutif de l'Internationale communiste causaient à bâtons rompus dans un salon de l'hôtel « Luxe » en attendant l'ouverture de la séance. Vint alors Boukharine, et certains délégués étrangers lui firent part de leur indignation à propos d'informations ineptes ou mensongères sur la Russie soviétique publiées dans la presse de leurs pays. « — Il faut démentir, disaient-ils avec insistance. On ne peut pas laisser tromper ainsi... Pourquoi ne démentez-vous pas? » Boukharine se mit à rire de bon cœur devant ses interlocuteurs stupéfaits, puis à pouffer en voyant leur mine ahurie. Quand son hilarité se fut calmée, il leur tint à peu près ce langage :

« — Laissez-les donc raconter des blagues. Plus ils en inventeront, mieux cela vaudra, car moins on nous comprendra, alors que notre force, à nous, c'est de bien connaître et comprendre l'ennemi. Ne voyez-vous pas que ces gens-là font notre jeu en troublant et en égarant leur opinion publique avec leurs histoires à dormir debout? Qu'ils continuent, c'est excellent. Ne faites pas des têtes pareilles, vous verrez que ces divagations de la presse bourgeoise contribueront à nos victoires. »

Et Boukharine, tout guilleret, tourna les talons, laissant médusés les petits camarades auxquels

il venait de donner une leçon de *realpolitik*. Il s'exagérait, certes, la connaissance communiste de « l'ennemi », mais l'autre partie de son laïus improvisé ne manquait pas de sens. Comment un témoin de la scène aurait-il oublié ses paroles au cours des trente-cinq années suivantes où tant de faits les rendaient actuelles, où tant de fautes commises par « l'ennemi » en ont prouvé le bien-fondé? Et comment n'y pas penser chaque fois que des « experts » ignorants et des « spécialistes » sans scrupules livrent les secrets du Politburo (Praesidium) de Moscou et révèlent les mystères du Kremlin à la crédulité du monde occidental? Ces temps-ci, par exemple.

**

Il y a, paraît-il, des « durs » et des « mous » au Politburo, une « aile stalinienne » et une « aile libérale », une fraction modérée avec laquelle on pourrait s'entendre et une fraction intransigeante qui, parfois, pour des raisons énigmatiques, prend le dessus. Il y a même à Moscou, d'après certains bavards, un « parti de la guerre » et un « parti de la paix ». Toute la presse, pour ainsi dire sans exception, abonde en détails plus ou moins précis et entièrement contradictoires sur les luttes intestines dans la « direction collective ». Par intermittences, deux *leitmotives*

traversent le thème principal : tantôt celui du rôle des militaires en général et du maréchal Joukov en particulier, tantôt celui du prétendu danger de guerre mondiale.

[Parenthèse : une nouvelle scie commence à se faire entendre au sujet de Catherine Fourtseva, récemment nommée suppléante au Politburo. Enfin, une femme parmi les *dramatis personae*... L'expert Edward Crankshaw va jusqu'à écrire qu'en trente-neuf ans, elle serait « la seule femme ayant atteint le plus haut niveau en politique », qu'elle est « un des plus puissants personnages de l'Union soviétique », qu'elle a été longtemps « dictateur virtuel de la capitale » (*N.Y. Herald Trib.* du 18 août). Pas un mot de vrai dans tout cela, mais les commentateurs en mal de commentaires auront désormais de quoi commenter. Rappelons simplement qu'Hélène Stassova fut secrétaire du Parti avant Molotov et Staline; qu'Alexandra Kollontaï a été membre du Comité central, membre du Conseil des Commissaires du peuple après Octobre, avant sa disgrâce d'ambassadrice; qu'Inessa Armand tenait une place éminente dans le Parti, avant de mourir prématurément du choléra; que N. Kroupskaïa (femme de Lénine), N. Sedova (femme de Trotski), O. Kameneva (sœur de Trotski et femme de Kamenev), Z. Liliina (femme de Zinoviev) restaient discrètement à l'arrière-plan en raison de leurs parentés, mais n'en rendaient pas moins de grands services au régime soviétique. M. Crankshaw semble ne rien savoir d'Eugénie Bosch, d'Alexandra Artioukhina, de Rosalie Zemliatchka, de Claudia Nicolaïeva. En tout cas, il serait bien en peine de citer un seul acte, une seule phrase de C. Fourtseva qui soit digne d'intérêt.]

Pour apprécier comme il convient les fictions à la mode sur les affaires intimes du Politburo, il faut se rappeler que pendant la guerre, Staline avait réussi à convaincre Roosevelt de son rôle modérateur à la tête du Parti communiste et de l'Etat soviétique, rôle vraiment difficile et ingrat avec un entourage belliqueux ne rêvant que plaies et bosses. Ignorant en cette matière, Roosevelt avait avalé cette bourde énorme d'autant plus aisément que Bénès cautionnait la « parole d'honneur » (*sic*) de Staline. La confiance se répandit à Washington dans les « milieux bien informés » comme le feu à une traînée de poudre et bientôt les augures, dans le *New York Times* et ailleurs, laissèrent entendre à mots couverts, avec force circonlocutions et sous-entendus, que Staline le raisonnable, le bienveillant, le conciliateur, avait affaire à forte partie au Politburo, à une équipe d'énergumènes, de bouteux pressés d'incendier la planète. Mais qu'heureusement il était là pour contenir tous ces forcenés, à lui tout seul, en échange de quoi il méritait confiance et appui, voire en fin de compte qu'on lui livrât la moitié de l'Europe et de l'Asie pour garantir une paix perpétuelle (ce qui fut fait à Téhéran, à Ialta et à Potsdam).

Il est notoire que, jusqu'à sa mort, Staline passait pour l'homme sage et arrangeant par excellence : « experts » et « spécialistes » en tombaient d'accord, tous dupes de la « désinformation » communiste et soi-disant progressiste. Les autres membres du Politburo ressentaient, on se demande pourquoi, le singulier besoin de recevoir des bombes atomiques sur le coin de la figure, mais tant que Staline vivrait, la troisième guerre mondiale n'aurait pas lieu. L'ambiance ainsi créée, il se trouva un fripon pour inventer un neveu de Staline dont les souvenirs présentaient « l'oncle Joseph » comme un bon papa débonnaire, pantoufflard, pêcheur à la ligne, incapable de faire du mal à une mouche : le fripon gagna beaucoup d'argent et beaucoup de consi-

dération, notamment celle d'un certain I. Deutscher qui le cita comme une autorité en la matière, et dont la soviétologie sera mise à contribution plus loin.

Quand mourut Staline, les mêmes experts et spécialistes qui redoutaient naguère le bellicisme de ses successeurs saluèrent en ces derniers des champions de la détente et de la coexistence pacifique. Ils avaient prédit que Molotov serait le « dauphin » de Staline. Mais Malenkov ayant été bouté hors du secrétariat du Parti huit jours après la mort de son maître, ils virent là une preuve de sa prééminence et proclamèrent « l'ère Malenkov » où Béria tenait un rôle de « libéral ». La deuxième rétrogradation de Malenkov leur fit découvrir Khrouchtchev, qui était pourtant premier secrétaire du Parti depuis quelque temps, et ils conclurent à une victoire des « durs » sur les « mous », des tenants de l'industrie lourde sur les zéloteurs de l'industrie légère. Là-dessus, Molotov, le dur des durs, s'humilia en public pour n'avoir pas encore aperçu la réalisation du socialisme en U.R.S.S. C'était à n'y rien comprendre...

L'amende honorable faite à Tito par Khrouchtchev et Boulganine fut ensuite interprétée comme une manifestation de « libéralisme » et imputée aux deux acteurs de la comédie, comme si des membres du Politburo pouvaient prendre sur eux d'agir sans décision commune. Le régime soviétique aura bientôt quarante ans et les milieux dirigeants occidentaux, leurs politiciens, leurs diplomates, leurs services secrets, leurs experts et spécialistes ne savent pas encore que le pouvoir suprême est exercé en U.R.S.S. par le Politburo (et non par le Conseil des Ministres, ancien Conseil des Commissaires du peuple), et qu'aucune initiative personnelle de quelque importance n'est permise ni concevable en dehors des délibérations de ladite « direction collective ». Khrouchtchev et Boulganine n'ont donc fait qu'exécuter un ordre du Politburo en allant à Belgrade et tous les rapports soviéto-yougoslaves consécutifs n'ont pu se développer que conformément aux instructions « d'en haut ».

De même, précédemment, Malenkov n'avait pas le pouvoir de « mettre l'accent » sur l'industrie de consommation, pas plus que celui de se maintenir au Secrétariat. Il n'a pu qu'obéir au Politburo, et si la politique d'investissements a changé, ou paru quelque peu changer, cela signifie seulement que le Politburo avait changé d'avis. Malenkov s'est accusé de fautes imaginaires en faisant semblant de « démissionner » de la Présidence du Conseil (le droit de démissionner n'existe pas en U.R.S.S.), il en avait donc reçu l'ordre de ses collègues. Lui attribuer un acte individuel, c'est méconnaître tout le système.

De même encore, pour prendre des exemples antérieurs et frappants, il était absurde d'imputer à Jdanov la politique du « réalisme socialiste » dans l'art et d'appeler Khrouchtchev « l'homme des agrovilles ». Etant entendu que Staline a incarné le Politburo à lui seul après l'élimination de toute velléité d'opposition, de 1934 à 1953, Jdanov et Khrouchtchev n'ont fait qu'obéir au Politburo, donc à Staline. Ils auraient aussi bien obéi à des ordres contraires.

Cela ne veut pas dire qu'ils obéissaient à contre-cœur, en l'occurrence. Après plusieurs sanglantes « épurations » successives, le Politburo stalinien se composait de philistins de même espèce. Jdanov et Khrouchtchev, comme Kaganovitch et Vorochilov, avaient en commun avec Staline et Molotov des goûts esthétiques de sous-offs. Qu'il suffise de noter qu'en acquérant du pouvoir, Sta-

line s'offrit d'urgence un piano mécanique... On sait quels navets et quelles croûtes illustrent en sculpture et en peinture l'époque stalinienne. Mais Jdanov n'a été que le porte-parole de Staline et le terme de « jdanovisme » est impropre. Quant à l'idée des « agrovilles », c'est du pur Staline.

Le Politburo post-stalinien fonctionne, sur un plan très inférieur, extrêmement inférieur, comme le Politburo pré-stalinien fonctionnait autrefois avec des hommes d'un autre calibre intellectuel et d'une autre valeur morale (une moralité dont ce n'est pas ici le lieu de discuter les principes). Il n'existe pas de majorité ni de minorité dans cet organe à prétention « monolithique », donc pas de droite ni de gauche, pas de durs ni de mous, pas de libéraux ni d'intransigeants. Les parvenus du stalinisme peuvent discuter entre eux sur l'efficacité de la politique à suivre, des mesures à prendre, mais la conclusion qui prévaut a force de loi pour tous. La « direction collective » a choisi Khrouchtchev et Boulganine pour qu'ils exécutent, non pour qu'ils décident. Le seul qui n'ait pas voulu exécuter, Béria, a été exécuté. Malenkov et Molotov se sont inclinés. Savoir qui, dans cette équipe, exerce le plus d'influence, c'est une autre histoire. Quant à Joukov, il n'y a pas un mot de vrai dans les racontars colportés à son sujet par des informateurs qui ignorent l'A.B.C. du communisme soviétique.

Cela dit, il va de soi que Khrouchtchev n'a prononcé son discours sur les crimes de Staline que sur instructions du Politburo, lequel avait aussi imparti à Mikoïan et à Pankratova leurs rôles respectifs au XX^e Congrès. Le jour où les choses ne se passeront pas ainsi au « sommet », on entendra sonner le glas du régime. Et la deuxième visite de Khrouchtchev à Tito, comme auparavant les voyages à Pékin ou à Varsovie, comme ensuite la visite rendue par Tito à Khrouchtchev en Crimée, tout a nécessairement été réglé de la même façon, sans que stalinisme ou déstalinisation soient en cause : ces termes n'ont pas cours en U.R.S.S. et leur signification occidentale ne correspond pas aux réalités du monde pseudo-communiste.

*

Les rapports entre Moscou et Belgrade ont suscité un flux de rumeurs et d'interprétations insensées dont la réfutation une à une serait au-dessus des forces humaines. Nous en avons fait sommairement justice dans notre article d'*Est & Ouest*, n° 161, intitulé : *A l'Est, quoi de nouveau?* qui conclut à l'égale mauvaise foi des partenaires, à leur égale méfiance réciproque quand ils « s'efforcent de délimiter leurs droits respectifs dans un apparent respect mutuel de leurs appétits, chacun lisant les arrière-pensées de l'interlocuteur ». D'autres péripéties suivront, ajoutez-nous, et, en effet, la révolution hongroise que personne ne prévoyait les a provoquées : elles confirment l'impossibilité d'un accord réel entre les compères villégiaturistes dès que des intérêts essentiels sont en jeu.

Au cours de l'été dernier, toutes sortes de ragots avaient trouvé crédit dans la presse occidentale, annonçant la disgrâce de Khrouchtchev, ou sa maladie, ou même sa mort. A Vienne, foyer de fausses nouvelles, les « milieux compétents » (c'est-à-dire ignares et stupides) parlaient d'une lutte de Joukov et Mikoïan contre Khrouchtchev. Il était donc fatal que la lettre-circulaire du Comité central communiste de l'U.R.S.S. au sujet du titisme, signalée par M. Sydney Gruson dans

le *New York Times* du 24 septembre, engendre de nouveaux commentaires de même farine.

M. Gruson rapportait, en outre, un « tuyau » polonais d'après lequel Molotov et Souslov auraient mis Khrouchtchev et Boulganine en minorité au Politburo. Or, les Polonais pas plus que les Yougoslaves ne savent ce qui se passe au Politburo : les Soviétiques ne racontent pas leurs affaires privées. Aussitôt, *Associated Press* inventa une intervention des chefs militaires contre Khrouchtchev (28 septembre), *France-Presse* fabula d'incroyables histoires attribuées aux « milieux autorisés » (*Figaro* du 29 septembre) et fit savoir que C. Fourtseva avait causé avec Mikoïan, Malenkov, Souslov et Kaganovitch, ce qui devait être évidemment gros de conséquences fantastiques (2 octobre).

Dans le *New York Times* du 30 septembre, M. Harry Schwartz confirmait le cancan ridicule selon lequel Tito était allé en Crimée pour arbitrer un conflit au Politburo. Le seul fait qu'on puisse imaginer un instant, et dans le *Times* de New-York, que le Politburo de Moscou appelle un étranger pour départager ses tendances antagoniques en dit long sur « l'Occident pourri ». M. Schwartz classait comme suit les dirigeants soviétiques, en mêlant les suppléants aux titulaires : d'un côté, Khrouchtchev, Boulganine, Kiritchenko, Chepilov et Fourtseva; de l'autre, Molotov, Vorochilov, Kaganovitch, Souslov et Malenkov; entre les deux, Mikoïan, Pervoukhine, Sabourov et Joukov. Voilà qui est précis.

[Nouvelle parenthèse : toute la presse dûment désinformée avait considéré Molotov comme un homme fini, après sa « démission » des Affaires étrangères. En réalité, le droit de démissionner n'existe pas en U.R.S.S. Il n'y avait pas un mot de vrai dans les interprétations et explications des journaux, comme nous l'avons écrit à l'époque dans *Esope* (1^{er} juin), article intitulé : *Beau-coup de bruit pour rien*. Si Molotov demande à « être relevé de ses fonctions », cela signifie que « le Politburo juge opportun de substituer un homme à un autre, de changer d'instrument selon les besoins de sa politique ou pour des raisons intérieures qui n'ont rien de commun avec les suppositions faites au dehors », dit cet article. Molotov quittait un poste secondaire, sans doute ennuyeux ou fatigant pour lui, mais sans rétrograder, sans rien perdre de sa position, ajoutez-nous : « tant qu'il reste au Politburo... on ne saurait parler raisonnablement de démission, de disgrâce, de retraite ou d'éclipse ».]

On remarquera que Molotov, naguère plongé dans le néant par nos « experts » et « spécialistes », resurgit soudain comme leader des « durs », tandis que Malenkov, ci-devant « mou » par excellence, change brusquement de catégorie. Il devient difficile de suivre les chassés-croisés imaginaires qui transforment les délibérations du Politburo en exercices de ballet. Encore le soussigné se limite-t-il strictement à la lecture partielle de quatre quotidiens : le *Times* et le *Herald Tribune* de New-York, le *Figaro* et le *Monde*, plus l'*Observer* hebdomadaire. Mais des collaborateurs d'*Est & Ouest* Payant pourvu de coupures et citations variées, l'embaras du choix donne une sorte de vertige.

**

Les feuilles soi-disant « progressistes », à vrai dire crypto-communistes, se distinguent particulièrement dans la désinformation dont la presse « bien-pensante » est victime. Un crypto d'hier ou d'avant-hier, F. Fejto, écrivait d'un air entendu (*France-Observateur* du 11 octobre) : « Tito

a-t-il pu fournir à Khrouchtchev des éléments nouveaux (*sic*) lui permettant de mieux défendre sa cause, face au clan des « autoritaires » du Kremlin : le groupe Molotov-Kaganovitch auquel le maréchal Joukov, porte-parole de l'armée (*sic*), accorderait également son soutien ? Il semble que même Mikoïan, Malenkov et les « technocrates », leurs amis (*sic*), aient retiré leur sympathie à Khrouchtchev... » Il faudrait mettre des *sic* partout, dans ce tissu d'insanités.

Associated Press ayant révélé (*Figaro* du 23 octobre), de Varsovie, « la formation au Kremlin d'une sorte de triumvirat composé de Molotov, de Malenkov et de Mikoïan, et que l'on désigne de ce fait sous le nom des *trois M*, qui aurait pour objectif essentiel l'éviction de Khrouchtchev... », le très informé désinformateur Fejto reprend vite à son compte le bobard : « On parle, d'une part, de la formation au Kremlin d'une sorte de coalition anti-Khrouchtchev avec la participation des *trois M* : le « dur » Molotov, le « mou » Mikoïan et le « nuancé » Malenkov, ce dernier ne pardonnant pas à Khrouchtchev de l'avoir chassé du pouvoir en février 1955 » (*France-Observateur*, 25 octobre). On voit où et comment le plumitif se renseigne, et comment il en rajoute de son crû...

Du même, dans le même journal du 1^{er} novembre, à propos de la Hongrie : « L'insurrection est victorieuse, cela ne fait aucun doute. Les Soviétiques pourraient encore l'écraser, mais pour des raisons compréhensibles — il y a tout de même l'opinion soviétique (*textuel*) dont il faut tenir compte, puisque l'ère de Staline est révolue... — les libéraux du Kremlin (*textuel*), après un premier moment de désarroi, se justifient en rejetant la responsabilité sur les durs, les réactionnaires, les retardataires... » Inventé de toutes pièces, mais pourquoi se gêner alors que le papier supporte tout ?

Est & Ouest (n° 161) rappelait dernièrement un article de ce Fejto dans le *Populaire* du 30 juin 1953 imputant à Béria « l'initiative de cette politique de détente » et discernant « une nouvelle preuve de la consolidation de la position de Béria, au détriment de certains de ses principaux coéquipiers ». Or, à cette date, Béria était déjà mis à l'ombre ou mis à mort. Le même extralucide, dans le *Monde* du 26 octobre 1955, avait « lieu de croire que les courants antagonistes qui traversent actuellement la société soviétique se sont cristallisés autour de deux personnalités : Khrouchtchev et Boulganine » et s'inquiétait du sort prochain de ce dernier, lequel ne s'en porte pas plus mal.

Sachant qu'il est loisible d'écrire n'importe quoi, l'intrépide Fejto répond, dans *France-Observateur* du 8 novembre, à la question : *Qui l'a emporté au Kremlin?*, en ces termes : « ... Les sentiments chauvins et l'orgueil national grand-russe, représentés par les chefs de l'armée soviétique, aussi bien que la grande peur des hommes de l'Appareil (dont les principaux porte-parole sont les *durs* : Molotov, Kaganovitch, Souslov), se sont confondus, obligeant la minorité dite *libérale* à se ranger de leur côté. » Tout commentaire, certes, serait superflu.

Les grands penseurs de *France-Observateur* tiennent leurs lecteurs en trop grand mépris pour se donner la peine d'accorder leurs versions. Branko Lazitch a cité naguère un livre de M. Bourdet (encore une compétence) : *Le Schisme yougoslave* (1950), désignant Molotov et Voznesenski comme les « durs », Varga et Jdanov comme teintés d'occidentalisme (*sic*), Gomulka comme une droitier « style Maurice Thorez »,

Slansky comme « l'homme de confiance de Moscou », et signalant « la conjonction entre le clan Molotov et le parti yougoslave », confirmant « l'existence d'une solidarité de fait entre le groupe Molotov et Tito ». Là encore, commenter serait affaiblir...

Toute l'équipe des « Observateurs » intellectuellement faibles rivalise d'ignorance et de radotage dans le même journal dont le numéro du 8 novembre offre un étonnant florilège. Le charlatan Deutscher, qui prend le Pirée pour un homme et Bessedovski pour un neveu de Staline, répond à la question : *La chute de Nagy causera-t-elle celle de Khrouchtchev?* en ressasant les poncifs occidentaux sur les « durs » (Molotov et Kaganovitch) et les autres : Mikoïan le « libéral » et Khrouchtchev « l'homme du juste milieu ». Mais les durs aussi bien que les libéraux « ont de bonnes raisons de s'en prendre à Khrouchtchev », dont la position « paraît gravement compromise »... « Son prestige et son influence sont sur le déclin. Et son attitude conciliante (*textuel*) n'a certainement pas résisté à l'épreuve des événements. Faut-il donc s'attendre au retour des *durs* du stalinisme ? Cela ne paraît pas encore assuré. Quel que soit le clan qui prendra le pouvoir à Moscou, on ne reviendra pas au stalinisme. » Voilà pourquoi votre fille est muette.

Les divagations de ce charlatan sont publiées dans le *Manchester Guardian*, parfois dans le *Times* et dans l'*Observer* (et aussi à New-York dans *The Reporter*). Rappelons une fois de plus que Frédéric Voigt, ancien correspondant du *Manchester Guardian* précisément, écrivait pendant la guerre : jamais la presse anglaise n'était tombée aussi bas (dans *The Nineteenth Century and After*). Le *Manchester Guardian* ne prend d'ailleurs plus de précautions pour soutenir la politique extérieure de la clique, dure ou molle, au pouvoir à Moscou.

Toujours dans *France-Observateur* du 8 novembre, M. Bourdet, déjà nommé, oublie la solidarité Molotov-Tito, mais : « On parle même d'un remplacement éventuel de Khrouchtchev par Molotov comme premier secrétaire du parti russe, où les *durs* auraient, en ce cas, gagné la deuxième manche, sinon la partie. » De son côté, M. Martinet affirme, sans rien savoir : « Dans un cas comme dans l'autre, il y a le parti des intransigeants et le parti des modérés... Il faut se demander aujourd'hui pour quelles raisons l'aile *libérale* du gouvernement de Moscou a fini par rallier le vieux clan stalinien... » Un certain de Galard relève « que l'outrance même de la note soviétique révèle un certain désarroi, un flottement dans la ligne suivie par le Kremlin et qu'elle laisse prévoir des modifications dans le rapport des forces au sein du Politburo dont on pouvait craindre le pire ». Enfin, pour l'intarissable démagogue A. Bevan, « les éléments modérés prenaient le dessus » mais « soudain, la scène changea » car les modérés « ont été brusquement paralysés par l'exemple que leur donnait la politique anglo-française en Egypte ». On a bien lu : si les « durs » tuent des prolétaires à Budapest, chose sans précédent, c'est parce que les Anglais et les Français ont donné le mauvais exemple. Le Labour Party sera en de bonnes mains avec un tel guide.

✱

Le *Monde* du 30 octobre ne craignait pas d'intituler : *Un compromis Tito-Khrouchtchev sur le rythme de la déstalinisation? L'ambassadeur américain Bohlen révèle ce qui se serait passé à Yalta*, un article signé A.P. qui commence ainsi :

« D'après le correspondant du *Corriere della Sera* à Washington, l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou aurait envoyé à son gouvernement un rapport contenant deux éléments importants : un compte rendu des entretiens de Yalta entre Tito et Khrouchtchev et une analyse des discussions internes du Kremlin. »

Inutile de discuter tous les mensonges qui suivent car : 1° Les ambassadeurs ne savent rien de ce qui se passe « au Kremlin » ; 2° Le correspondant du *Corriere della Sera* n'a pas connaissance des rapports de M. Bohlen ; 3° Le *Monde* publie n'importe quoi ; 4° L'article est déjà démenti en tous points par les faits.

L'agence *France-Presse*, commentant le 31 octobre une déclaration manifestement mensongère du gouvernement soviétique, mais qu'elle prend au sérieux, dit entre autres : « L'importance capitale de ce document, estiment les mêmes milieux (diplomatiques), réside avant tout dans la victoire apparente des *tendances au libéralisme et à la démocratisation* dont les diplomates occidentaux considèrent Khrouchtchev comme le principal promoteur » (*Figaro* du 1^{er} novembre). Cette dépêche est suivie d'une note qui se termine ainsi : « La lutte qui se poursuivait depuis longtemps entre les deux tendances au sein du Politburo se termine à l'avantage des antistaliniens et des « libéralisants ». L'étoile de Mikoïan et de Malenkov semble devoir monter dans le ciel du Kremlin. »

Mais, de Londres, deux jours plus tôt, M. Pierre Bertrand avait télégraphié : « Il semble ne faire aucun doute que la politique de M. Khrouchtchev soit de plus en plus attaquée, et l'on ne serait pas étonné s'il tombait prochainement en disgrâce. » Si le lecteur y comprend quelque chose, il a de la chance.

M. Harry Schwartz récidive dans le *New York Times* du 31 octobre : la fraction modérée, probablement dirigée par Khrouchtchev, dit-il, l'emporte sur la « vieille garde » qui inclut Molotov et Kaganovitch. Les principaux responsables des fautes commises, Molotov, Vorochilov et Souslov, auront des comptes à rendre... Tito est gagnant. Etc.

De *L'Express* du 2 novembre, il y aurait trop à citer. On doit se borner à quelques lignes, faute de place : « On pense d'ailleurs que les hommes chargés d'appliquer cette nouvelle formule ne seront plus les mêmes que ceux qui n'ont su ni déstaliniser ni maintenir l'empire stalinien : M. Khrouchtchev céderait bientôt la place à un des « M. » de son entourage, les noms de Mikoïan et de Malenkov étant le plus souvent cités. » (Mais cités par qui?)

Toujours par nécessité d'abrèger, mentionnons seulement la fin d'une dépêche de *France-Soir*, même date : « On devrait apprendre très prochainement un changement de personnel dirigeant à Moscou, comme nous l'annonçons de Varsovie lundi dernier (remplacement éventuel de Khrouchtchev par un nouveau leader, Malenkov, par exemple). »

Mais, le 4 novembre, changement à vue : la version de *France-Presse* étant démentie avec éclat par les faits, cette agence aggrave son cas en inventant une péripétie « au Kremlin » (*Figaro* du 5 novembre : *Les « Durs » l'auraient emporté au Kremlin sur les « Libéraux »*) : « L'option soviétique en Hongrie paraît indiquer un renversement complet de la situation au Kremlin où l'aile « libérale », avec M. Anastase Mikoïan à la tête, a multiplié ses efforts tous ces derniers jours afin de trouver à la crise hongroise une issue permettant de sauver la politique de désta-

linisation et de libération engagée au début de cette année. »

M. Philip Deane, correspondant de l'*Observer* à Washington, télégraphie le 10 novembre : « La Hongrie, cependant, a été officiellement et finalement abandonnée à son sort » (par les Américains). Puis : « Il semble que Molotov et Koniev dominent la politique du Kremlin et vont peut-être tout risquer pour détruire les hérétiques, y compris Tito. » Pour la première fois apparaît Koniev...

Dans le *New York Times* du 11 novembre, M. Harry Schwartz insiste : Khrouchtchev a souffert une visible « éclipse personnelle », Mikoïan est apparemment un modéré, Souslov représente la « vieille garde », et autres sornettes.

« *Joukov est actuellement l'homme fort du Kremlin* », proclame un titre de l'*Aurore* (13 novembre) au-dessus d'une dépêche qui commence ainsi : « Londres, 12 novembre. — Selon les rapports diplomatiques émanant de Moscou, une trêve précaire paraît s'être établie entre les factions opposées du Kremlin. Le maréchal Joukov, dont l'influence s'est considérablement accrue et sur Molotov et sur Khrouchtchev, jouerait le rôle d'arbitre. »

Mais le même journal, une semaine plus tard, fait savoir que « *B. et K. seraient limogés prochainement* » (21 novembre) : « Alors que notre correspondant à Moscou Henry Shapiro estime, comme on a pu le lire par ailleurs, que la position de Khrouchtchev est singulièrement renforcée, une dépêche de Londres prétend, au contraire, que le premier secrétaire de l'U.R.S.S. est très menacé, de même d'ailleurs que Boulganine. »

D'autre part, dans le même numéro de l'*Aurore*, M. Shapiro écrit : « Le Comité central du Parti communiste doit se réunir dans le courant du mois prochain et quelles que soient les divergences de vues qui existent au Kremlin, il est pratiquement acquis, estiment les observateurs, que Nikita Khrouchtchev sera confirmé dans ses fonctions de « chef » de la politique étrangère soviétique. »

Au point où nous sommes, il devient malaisé de savoir quels sont les « durs » et quels sont les libéraux : du moins y a-t-il quelques données stables, surtout en ce qui concerne Mikoïan, le plus « mou » des libéraux. Que nenni, il faut déchanter après avoir lu l'article si intéressant de M. Philippe Ben dans le *Monde* du 22 novembre :

« Mikoïan se leva. L'expression dure de son visage contrastait avec le sourire de Khrouchtchev. Il prononça un discours bref mais dédaigneux, attaquant violemment les dirigeants polonais et répétant toutes les accusations que les Russes avaient formulées au début. Ce fut une surprise totale pour les dirigeants polonais, qui croyaient avec le monde entier que Mikoïan était l'homme le plus libéral du Kremlin et le plus désireux de s'entendre avec le monde non soviétique. »

Ainsi, même pour les dirigeants polonais, la métamorphose du « mou » en dur des durs fut une surprise totale. Le monde entier croyait que Mikoïan était l'homme le plus libéral du Kremlin. Mais qu'en savait-il, le monde entier, sinon ce que raconte une presse qui n'en sait rien ? Et les dirigeants polonais, qu'en savaient-ils, en réalité ? Ils n'en savaient rien, car les gens du Politburo ne disent pas ce qu'ils veulent taire, ils ne font de confidences à personne. Ni les Polonais, ni les Yougoslaves ne sont dans le

secret. Encore moins les domestiques étrangers, soi-disant communistes et progressistes, de la tyrannie knouto-soviétique.

**

On ne peut que renoncer à extraire quoi que ce soit d'articles tapageurs et saugrenus comme celui d'*U.S. News and World Report* du 15 juin dernier, dont le titre donne une idée suffisante : « *La lutte au Kremlin. Khrouchtchev mène le jeu, mais l'Armée et l'Industrie défient son autorité. Des têtes peuvent encore tomber.* » Ce magazine a l'audace de dater ses fantasmagories de « Moscou, Londres et Washington ». Quantité de journaux et revues de toutes sortes cuisinent une désinformation semblable et ils se font visiblement des emprunts réciproques, de sorte que le public trouve partout la même nourriture décevante mais accommodée à des sauces diverses.

Enfin, deux nouvelles « sensationnelles » sont venues alimenter les « experts » et « spécialistes » occidentaux à court de copie : le discours prononcé à Pula le 11 novembre par Tito et la nomination de Molotov à la tête du Contrôle d'Etat. Mais les commentaires auxquels ces deux faits ont donné lieu ne sont pas moins trompeurs que tout ce qui précède.

Le discours de Tito est réellement important en ce sens qu'il déchire le voile d'hypocrisie dont s'entouraient jusqu'à présent les manitous de Moscou et de Belgrade dans leurs relations d'apparence amicale ; il justifie la conclusion de l'article d'*Est & Ouest* citée plus haut sur l'insincérité et les arrière-pensées des deux parties. Ce discours méritera d'autre part une analyse spéciale et sérieuse. Mais ce qui en a été bruyamment tiré par les commentateurs étrangers, et interprété avec parti-pris, ce sont les quelques lignes qui semblent confirmer la fiction des « durs » staliniens et des « mous » libéraux. Les voici, d'après le *Monde* du 17 novembre : « Nous avons vu, poursuit le maréchal, que cette attitude a été imposée par ceux qui restent encore sur les positions staliniennes et qu'il existe toujours des possibilités pour que dans la direction de l'U.R.S.S. triomphent les éléments qui sont en faveur d'une démocratisation plus rapide, pour l'abandon de toutes les méthodes staliniennes et pour la création de nouveaux rapports entre les États socialistes. »

L'aberration générale en Occident consiste, entre autres, à accorder crédit à n'importe quelles paroles de Tito, même quand celui-ci parle sans savoir ou quand il a intérêt à faire croire ce qui lui chante. Tito ignore, comme toute le monde, les secrets du Politburo. Il n'a jamais été qu'un militant de troisième plan avant la guerre, et quand il a eu enfin des rapports personnels avec Staline et consorts, c'était en tant que chef d'un parti communiste étranger, donc suspect, non en tant que confident. Si ses conversations avec Khrouchtchev et Boulganine l'ont convaincu vraiment d'une dualité de tendances au Politburo, cela peut signifier que ses interlocuteurs, à dessein, le lui ont donné à penser, pour les besoins de leurs manœuvres, comme Staline avait dupé Roosevelt. Et à supposer Tito sincère dans ses allusions aux « éléments » favorables à une démocratisation, ce qui n'est nullement prouvé, il ne faut pas perdre de vue que son inclination penche naturellement à admettre ce qu'il désire : comme lui, tous les sycophantes « progressistes » d'Occident veulent *mordicus* qu'il y ait des libéraux « au Kremlin » ; des démocrates formés et dressés par Staline, afin de

justifier leur politique de collusion avec le communisme.

Le passage tant exploité du discours de Tito ne répand donc aucune lumière nouvelle sur le sujet débattu. La désignation de Molotov au ministère du Contrôle n'en apporte pas davantage, pas plus que sa nomination antérieure à la tête du « secteur culturel » (journaux du 13 octobre), pas plus que naguère sa démission des Affaires étrangères (voir plus haut). Depuis que le régime soviétique existe, le Politburo a toujours chargé tel ou tel de ses membres de remettre de l'ordre dans toute institution où la pagaille prend des proportions excessives. Du temps de Lénine, c'est surtout Trotski qui était mis à contribution en de pareilles circonstances. Du temps de Staline, c'était surtout Kaganovitch. A présent, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre : les « durs » et les « mous » n'ont rien à y voir.

Les idées fausses qui prévalent en Occident à ce sujet incitent à expliciter davantage. Dans un livre sur Staline paru en 1935, l'auteur du présent article écrivait : « ... Le commissariat de la Guerre (créé et dirigé par Trotski) passait pour une institution exemplaire, à laquelle s'adressait le Politburo en maintes circonstances étrangères aux choses militaires. Trotski avait su former un personnel adapté à ses méthodes rationnelles de travail, ordonnées, ponctuelles, efficaces, et s'en servir pour mener à bien les missions les plus variées. On faisait appel à lui partout où le désordre et l'incurie exigeaient une intervention salutaire (comme au commissariat de l'Instruction publique, discrédité par Lounatcharski), dans l'espoir de résultats analogues à ceux qu'il avait atteints pour les services de la Guerre, l'industrie de l'Oural, les transports », etc.

Ce texte n'a pas été écrit pour les besoins de l'argumentation actuelle. On n'en finirait pas d'énumérer toutes les tâches qu'un Trotski a dû assumer, depuis les plus importantes jusqu'aux plus infimes. Un seul exemple, mais frappant, donnera une idée des procédés de gouvernement sous ce régime où les institutions ne peuvent fonctionner normalement.

En 1921, l'hôtel « Luxe » à Moscou était bondé, alors qu'arrivaient les délégués au 3^e Congrès de l'Internationale communiste, qu'il fallait y loger. Le Politburo invita les occupants sans titre à décamper : personne ne bougea (et pour cause, la crise du logement était invraisemblable). Le Politburo décida l'expulsion des non délégués : rien à faire. Et chaque train amenait des congressistes : où les mettre ? Le Politburo chargea Trotski d'exécuter sa décision : le lendemain matin, un détachement de l'armée rouge fit place nette en quelques minutes, mettant les indésirables dans la rue, leurs malles et leurs valises sur le trottoir...

Sous Staline, ce fut Kaganovitch le « boss » à-tout-faire. Les chemins de fer, le métro de Moscou, le chaos en Ukraine, et quoi encore, réquéraient la poigne d'une brute. D'ailleurs, cela continue : le 4 septembre dernier, *Tass* annonçait la nomination de Kaganovitch comme ministre des Matériaux de Construction : auparavant, il présidait le Comité du Travail et des Salaires, dont il « démissionna » en juin. Dans le même ordre de choses, Molotov vient de prendre sur lui, coup sur coup, la direction des affaires culturelles et le Contrôle d'Etat : cela n'a rien d'insolite dans un système où la sélection à rebours, en politique, raréfie les « capacités ». Encore et toujours, le Politburo ne peut faire autrement que d'imposer à certains de ses mem-

bres des besoins supplémentaires. Molotov était relativement disponible, il a du métier et de l'expérience, c'est pourquoi sans doute il vient d'être surchargé, et non parce que plus « dur » qu'un autre.

On ne saurait le prouver, mais l'interprétation qui transpose derrière plusieurs rideaux de fer nos notions occidentales de droite et de gauche, de libéralisme et d'intransigeance, n'a aucune valeur, même confirmée à Belgrade et à Varsovie. Mieux vaut raisonner sur des précédents soviétiques, certes un peu anciens mais néanmoins réels. Oublie-t-on l'embarras où se trouvèrent nos mentors, quand disparut Lénine, pour étiqueter d'une manière classique les protagonistes de la crise successorale, Staline et Trotski, Zinoviev et Boukharine? Plus récemment, c'était à qui refusait de se rendre à l'évidence devant l'aliénation mentale de Staline, parfaitement compatible avec le sens pratique et l'absence de scrupules caractérisant le personnage.

Il n'est pas exclu que des divergences de vues s'affirment à la « direction collective » sur les voies et moyens d'arriver à ses fins, qui sont de dominer la planète. Il serait même possible que des ambitions personnelles se fissent jour, dans certaines conditions spécifiquement soviétiques. Mais ces phénomènes *sui generis* n'entrent pas dans les conceptions factices sur le stalinisme et la déstalinisation élaborées chez les profanes.

Ce qui rend apparemment plausible l'histoire des « durs » et des « mous » à la mode, c'est le sort de Béria, ce sont les ennuis publics de Malenkov et de Molotov, qui ont décelé des luttes intestines au Politburo après la mort de Staline. Mais l'enjeu de ces hostilités n'était nullement l'orientation politique d'après les critères occidentaux. Béria, Malenkov et Molotov sont les trois personnalités qui ont prononcé des discours aux funérailles de Staline, donc à ce moment les plus représentatives de l'« appareil » communiste, lequel est le pouvoir en U.R.S.S. Il s'agissait de soustraire l'« appareil » à leur influence excessive et de le soumettre à la « direction collective ». Pour cela, il fallut d'abord éliminer Malenkov du secrétariat, y placer Khrouchtchev, premier temps; éliminer Béria de la police, au besoin en lui passant sur le corps, deuxième temps; nommer Khrouchtchev premier secrétaire, troisième temps; rétrograder Malenkov au Conseil des ministres, quatrième temps; abaisser Molotov comme théoricien, cinquième temps. Tout cela n'a rien de commun avec les idées qu'on s'en fait à l'étranger : le monde soviétique ne ressemble à aucun autre.

Aussi fausses également sont les idées courantes dans les milieux politiques, diplomatiques et journalistiques d'Occident sur le maréchal Joukov, sur « les militaires », sur « l'influence de l'armée » et autres balivernes. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Joukov est suppléant au Politburo comme un quelconque Chepilov ou une simple Fourtseva, les militaires sont des communistes comme les autres, l'armée n'a pas d'influence particulière. Ce thème, ainsi que le suivant, devrait être traité à part.

Aussi fausses, enfin, sont les idées admises depuis bientôt dix ans sur le danger d'une nouvelle guerre mondiale. Il n'y a aucun danger de cette sorte, sauf si les Etats-Unis laissent croire au Politburo qu'il peut tout se permettre. « Que se serait-il passé si le parti de la guerre — qui existe au Kremlin — l'avait emporté? » demande un disciple de Madame G. Tabouis, nommé

Pierre-Henri Simon, dans *Demain* (21 novembre). Il ne se serait rien passé car ce « parti de la guerre » n'existe pas, ni « au Kremlin » ni ailleurs, et l'on met tranquillement ce M. Simon au défi d'avancer le moindre renseignement acceptable à l'appui de son affirmation arbitraire.

De Varsovie, l'ex-prostalinien déguisé en « progressiste », M. Bourdet, disait dans l'article déjà cité : « Car on sent bien ici ce qu'écrivait dimanche le correspondant de l'*Observer* à Washington : « Si on se bat encore en Europe après les élections américaines, le danger d'une guerre mondiale n'aura jamais été plus proche » (8 novembre). Le seul et unique danger réside dans la pusillanimité américaine devant le chantage communiste et progressiste. Dans *L'Observateur des Deux Mondes*, en 1948, que presque personne ne lisait, il a été démontré qu'aucune initiative de guerre entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. n'était à craindre, et huit années de « tension » et de « détente » ont confirmé la démonstration. Il faudra la recommencer en l'actualisant puisque le chantage à la guerre mondiale recommence.

B. SOUVARINE.

P. S. — Tandis que s'imprimait cet article, les spéculations sur les « durs » et les « mous », la fraction libérale et l'aile intransigeante, le stalinisme et la déstalinisation, continuaient d'aller bon train, mais sans rien tirer au clair. Ainsi, de Vienne, M^{me} D. Aucières fait savoir (*Figaro* du 21 novembre) :

« La nouvelle selon laquelle M. Khrouchtchev et le maréchal Boulganine seraient sous peu remplacés par M. Molotov et M. Malenkov constituerait, si elle devait s'avérer, le retour pur et simple au stalinisme, encore que la probabilité du tandem disparate de deux hommes, dont l'impitoyable dualité s'est déjà maintes fois révélée se heurte à quelque scepticisme. »

Un scepticisme qui honore la source et la signataire, mais tout ce qui précède est inexact. Dans le *New York Herald Tribune*, même date, M. Drummond traite de « La lutte au Kremlin » et termine en attribuant aux diplomates en poste à Moscou cette vue « que le risque est plus grand que jamais d'une guerre due à une maladresse du Kremlin ». *Moonshine*, dirait-on en américain (niaiseries).

France-Observateur (encore) du 22, prend une lourde plaisanterie de Khrouchtchev adressée à Mikoïan pour une « attaque ». Les Alsop brothers (*New York Herald* du 21), parlent de « re-stalinisation », comme si le stalinisme avait été supprimé. M. Kennan ne croit pas que « les hommes du Kremlin reviennent au stalinisme » (*Monde* du 22). Ce journal, le 24, reconnaît (enfin...) que « les réunions des hiérarques du Kremlin sont aussi secrètes qu'avant la déstalinisation » Signé : A. P.

Enfin, M. Crankshaw, dans l'*Observer* du 25, donne sa langue au chat : « Tout est ténébreux. Une lutte (un grand débat au moins; peut-être un conflit de vie ou de mort) a lieu au Præsidium... Mais qui, des leaders, en tient pour quelle politique, si tant est, et quelle ligne l'emporte, de la dure ou de la souple, personne ne sait. » Voilà parler. Mais pourquoi avoir écrit, une semaine plus tôt, dans le même journal, que Molotov, Kaganovitch et Souslov sont les stalinistes, comme si les autres membres du Politburo ne l'étaient pas (*Observer* du 18) ?

Seule, une modeste feuille : *La Lettre*, du 23 novembre, a dit la vérité sur Molotov, ni plus ni moins stalinien que Khrouchtchev et Boulganine. Il n'y a que « deux faces tactiques (selon les circonstances) de la même politique de puissance. La direction collective peut discuter, voire diverger sur l'opportunité de l'emploi de l'une ou l'autre... La décision prise, elle est exécutée et l'on s'y tient ». Exactement.

Les événements de Pologne

Une révolution inachevée

Les événements de Poznan ont marqué le début du dialogue direct entre les masses laborieuses et le pouvoir central. Depuis, l'entremise de la bureaucratie a été éliminée. Le monstrueux pouvoir central qui, durant des années, avait couvert de son ombre la collectivité nationale et les classes sociales, s'est soudain trouvé en présence des masses ouvrières en action, masses qui passaient auparavant pour des abstractions. Ce qui les a cimentées, c'est leur comportement combattif, non plus les « cellules » du genre léniniste, ou les « hommes de l'appareil » du type stalinien. Un puissant coup a été porté ainsi à la pratique et à la théorie léninistes-staliniennes. Lénine, dans *Que faire?*, proclamait : « Il faut combattre la spontanéité » ; Staline a fait pourchasser par la police toute trace de cette spontanéité. En dépit des consignes anti-marxistes, contraires aux lois de la vie — ou plutôt à cause d'elles — la spontanéité s'est partout manifestée en Pologne sur les lieux de travail comme dans la rue. La sociologie communiste a révélé sa véritable nature, une sociologie de policiers médiocres.

La révolution de Poznan n'a pas seulement contribué à enhardir la classe ouvrière et avec elle toute la population polonaise. Elle leur a surtout permis de discerner les principaux buts de leur action et de viser juste. L'aspiration à la liberté a mis en échec le totalitarisme et la dictature; du même coup, la domination russe s'est trouvée remise en question.

Si le 20^e Congrès du P.C. d'U.R.S.S. a été ressenti en Pologne comme « un puissant bouleversement », voire « un tremblement de terre », l'insurrection de Poznan a provoqué un remous encore beaucoup plus profond, à la fois politique, social et moral. La jeunesse, depuis plusieurs années accusée d'indifférence et d'apathie, de cynisme et de friponnerie, s'est trouvée soudain à la pointe du combat pour le pain, la liberté, la démocratie et l'indépendance nationale.

Les concessions nécessaires

L'échec de l'équipe gouvernementale a commencé au lendemain même de la victoire qu'elle avait remportée à Poznan, le Politburo, le Comité central et le gouvernement devenant isolés de la communauté nationale. La crise aiguë de confiance, qui se déclara alors, n'épargna même pas J. Cyrankiewicz, jusque-là défendu dans certains milieux ouvriers et intellectuels, en sa qualité d'ex-socialiste et de premier homme de l'équipe gouvernementale à avoir préconisé la « démocratisation ». Aussi, la révolte des 28 et 29 juin étouffée, le gouvernement et le Comité central s'employèrent-ils à affermir le pouvoir et à relever le prestige du parti et de ses auxiliaires : l'association de la Jeunesse polonaise et les syndicats. Il devenait impossible d'assurer l'avenir en s'appuyant uniquement sur les bataillons de la Sécurité de l'Intérieur, les « janissaires » du régime qui avaient fait régner l'ordre à Poznan; d'où la nécessité de continuer à « démocratiser » la vie publique, et cela plus largement encore qu'auparavant.

C'est un souci de popularité qui inspira les résolutions de la 7^e Réunion plénière du Comité

central (18-28 juillet 1956) critiquant sévèrement les erreurs de la période précédente et annonçant d'importantes améliorations dans les domaines politique et culturel. Aussitôt, le projet du plan quinquennal (1956-1960) devait subir une importante modification destinée à accroître les sommes destinées à l'augmentation des salaires. C'est aussi à ce moment-là que fut officiellement admis que l'augmentation des salaires réels au cours du plan sexennal — augmentation si vantée depuis décembre 1955 — n'était qu'un bluff. L'Office central de Statistique en fut rendu responsable. Une commission spéciale du parti rectifia « la falsification », en constatant que cet accroissement n'était pas de l'ordre de 27,6 %, comme l'avait affirmé H. Minc, mais seulement de 13 % par rapport à 1949.

Après ces concessions économiques en vinrent d'autres, politiques celles-là. C'est ainsi que l'on tendit la main aux anciens combattants de l'Armée de l'intérieur, jusqu'alors persécutés. La presse se lança dans de violentes critiques de la période stalinienne. Dans le même temps, elle condamnait tout acte susceptible de freiner « la démocratisation », à quelque échelon que ce fût.

Cette « libéralisation » prit une tournure si peu habituelle pour les communistes polonais que l'un d'eux remarqua : « Partout dans le monde, il existe, à côté de la presse d'opposition, celle qui est progouvernementale, mais en Pologne toute la presse est d'opposition » (1). Cette boutade contenait évidemment une forte dose d'exagération. Il est néanmoins vrai qu'au cours des derniers mois, les quotidiens, les hebdomadaires et les périodiques mensuels ont joué un rôle très important dans la formation et dans la manifestation de l'opinion publique. Cette campagne de presse, qui se poursuit toujours, est maintenue dans le cadre du « marxisme-léninisme ». Toutefois nombre d'articles, ainsi que les propos qu'ils contiennent, dépassent souvent la limite idéologique autorisée, trop étriquée pour correspondre à la réalité.

Les deux courants

L'insurrection de Poznan devait également contribuer à mettre en relief les deux tendances qui s'affrontaient au Comité central. Le groupe de « libéraux », avec Cyrankiewicz, comprit d'emblée qu'il fallait tenir compte des revendications des masses laborieuses et, en se mettant à la tête de celles-ci, « diriger le mouvement ». Par contre, un autre groupe consentait à accorder quelques concessions, de temps en temps, tout en freinant la poussée populaire. Le premier avait beaucoup à gagner, le second beaucoup à perdre.

La composition sociale de chacun d'eux n'est pas sans importance. Ce ne fut pas un pur hasard si les uns se recrutèrent parmi d'anciens ouvriers comme Z. Nowak, K. Witaszewski, V. Klosiewicz, V. Dworakowski, Fr. Jozwiak, auxquels la fidélité à l'idéologie stalinienne avait assuré une belle carrière. Les intellectuels, comme

(1) Woroszyński W., Les quatre jours qui ont ébranlé la Pologne, dans « Nowa Kultura » du 28 octobre 1956.

J. Cyrankiewicz, S. Jedrychowski, A. Rapacki et aussi Ochab, passé plus tard aux « libéraux », plus réalistes, furent enclins à s'écarter quelque peu de l'idéologie, que certains d'entre eux d'ailleurs considéraient avec un certain cynisme. Les militants ouvriers, au contraire, qui furent formés dans différents cours idéologiques, et perdirent ensuite tout contact avec les ouvriers, n'avaient que dédain pour la réalité, ou bien essayaient de l'adapter aux formules et aux principes appris. Confortablement installés aux leviers de commande, ils épousaient en toutes matières un point de vue rigide, conforme aux clichés idéologiques.

Au fur et à mesure que les frictions devenaient plus fréquentes, se précisait la position des uns et des autres. Les libéraux représentaient la fraction du mouvement, leurs adversaires, celle de l'immobilisme. En outre, ceux restés fidèles à un « ouvriérisme » passif, se laissèrent entraîner à l'antiintellectualisme, puis à l'antisémitisme et au chauvinisme. Finalement, ne pouvant plus tenir tête aux « libéraux », ils répandirent le bruit que l'Union soviétique n'admettrait pas de changements radicaux en Pologne.

Les « libéraux » se trouvèrent dans une situation très favorable : l'opposition qu'ils rencontraient à l'intérieur du parti leur permettait de la rendre responsable de toutes les fautes et erreurs commises auparavant. Dès lors, il fut possible d'accuser la minorité d'avoir créé dans le pays une atmosphère « antiintellectuelle » et antisémite; d'être un obstacle à « la démocratisation », un adversaire de la souveraineté nationale et de l'indépendance du parti à l'égard du P.C. soviétique.

En fait, les « ouvriéristes » du Politburo et du Comité central contribuèrent fortement à remettre en vogue la thèse d'Engels sur les « deux courants » — appliquée cette fois-ci à ceux qui se heurtaient au sein du parti — le « progressiste » et le « conservateur », c'est-à-dire le réactionnaire obscurantiste. La thèse acquit rapidement droit de cité. Il devait être facile, désormais, de déceler partout ces deux courants, jusque dans la moindre cellule du parti, et d'imputer à l'un d'eux la responsabilité de tout échec ou insuccès.

Les préparatifs

Rendre le groupe minoritaire responsable des difficultés rencontrées par le parti, le présenter comme le principal obstacle aux améliorations et au progrès n'était pas suffisant pour gagner la confiance populaire. Il fallut en outre lui proposer de nouveaux objectifs, l'intéresser à de nouvelles tâches, lui donner pour guides des hommes nouveaux.

Il n'est plus douteux aujourd'hui qu'après certaines hésitations formulées l'été dernier, le groupe des « libéraux » décida de faire siennes les principales revendications présentées par les ouvriers de Zispo avant le 28 juin, celles notamment qui avaient trait à la cogestion des entreprises et au contrôle de la production. Les « libéraux » qui se préparaient à une attaque d'envergure, voyaient dans les conseils ouvriers, soumis à leur autorité, le meilleur moyen d'intéresser les travailleurs à une réalisation concrète, en les arrachant à l'atmosphère quotidienne de plaintes et de récriminations. Ce n'est pas Zispo qui put, après la révolte du 28 juin, devenir une entreprise-pilote, mettant en œuvre la nouvelle expérience. Le rôle de promoteur de la gestion ouvrière fut donc confié à l'usine d'automobiles de tourisme Zeran, de Varsovie, qui employait 5.000 personnes, dont 75 % de jeunes ouvriers.

Avec l'appui de la presse, Zeran devint donc à la fois un pôle d'attraction qui capta l'attention du pays, et un centre d'opposition contre les dignitaires de la centrale syndicale et plus particulièrement son président, Victor Klosiewicz. La section communiste d'usine chargée de promouvoir la cogestion, se fit une propagandiste ardente du mouvement. Celui-ci s'étendit rapidement dans toute la Pologne, adopté par les entreprises de quelque importance et même par certaines fermes d'Etat.

Parallèlement à la « démocratisation » des institutions publiques, à la gestion ouvrière et à la campagne de presse, impitoyable pour tous les méfaits datant de l'époque stalinienne, on s'attacha à mettre en avant des hommes nouveaux. On en « récupéra » un certain nombre à la suite des réhabilitations successives de membres du parti qui avaient été persécutés, limogés ou arrêtés sous le règne de Staline, d'anciens combattants de la guerre civile d'Espagne, d'hommes qui avaient été évincés pour avoir appartenu à l'Armée de l'intérieur pendant l'occupation allemande, ou en raison de leur origine juive, ou bien encore pour cause de « gomulisme ».

La réhabilitation des anciens combattants de l'Armée de l'intérieur et des bataillons paysans, ainsi que le rapatriement des Polonais libérés des camps et prisons soviétiques contribuèrent, malgré tout, à créer une atmosphère favorable aux initiatives des « libéraux ». L'installation d'un homme nouveau ne pouvait que couronner de succès leurs efforts et, surtout, empêchant la dislocation du parti, assurer la victoire complète du « courant progressiste ».

Si, avant l'insurrection de Poznan, les « libéraux » avaient cru pouvoir se passer de Gomulka et de ses amis — Cyrankiewicz s'était proposé comme « l'homme providentiel » de la Pologne — il en fut tout autrement après ces événements. Cyrankiewicz et Ochab l'ont compris à temps, qui s'efforcèrent d'associer les « gomulistes » à leur plans et à leurs projets. C'est ainsi que Z. Kliszko fut nommé vice-ministre de la Justice, que Loga-Sowinski se trouva au Conseil central des Syndicats, pour y neutraliser V. Klosiewicz. Enfin, à l'issue de la 7^e Réunion plénière de juillet, le Bureau politique entama des pourparlers officiels avec Ladislav Gomulka et le général Marian Spychalski. A ce moment-là, on prévoyait que les « ouvriéristes » et les généraux du Comité central, de même que les patrons du Kremlin, s'opposeraient à l'entrée de Gomulka au Politburo et à sa nomination au poste de premier secrétaire. Aussi est-ce avec beaucoup de soin que fut préparée la 8^e Réunion plénière, convoquée pour le 19 octobre. Au cours de cette journée et des deux suivantes, des décisions politiques d'une extrême importance devaient être prises.

La campagne de presse contre les « ouvriéristes », reprise en octobre avec plus de véhémence que jamais, ne se gêna plus pour désigner nommément les adversaires du cours nouveau (2). Progressivement, elle traçait la voie à Gomulka. Les épurations effectuées auparavant au sein du gouvernement et du parti devaient réduire à

(2) A cette occasion, on régla le compte du dictateur des « catholiques progressistes », B. Piasecki qui, surestimant sans doute son influence et celle de ses amis politiques, proposait, dans son article *l'Instinct de l'Etat*, de bâillonner la presse par la censure puisque telle était, selon lui, la « raison d'Etat ». L'article suscita l'indignation des journaliers et des écrivains, y compris les intellectuels catholiques proches du cardinal Wyszyński. Zélateur du stalinisme chez les catholiques, B. Piasecki fut achevé en l'espace de quelques jours.

l'impuissance ses plus grands ennemis : Radkiewicz, Berman et Minc.

Le premier fut limogé, et probablement arrêté, en avril 1956, alors qu'il détenait le Ministère des fermes d'Etat où il avait été « muté », se trouvant précédemment à la Sécurité publique. Jacob Berman, éminence grise de tous les gouvernements, mis en accusation par le Politburo, démissionna, le 5 mai, de cet organisme ainsi que du poste de vice-président du Conseil. En octobre 1956, à la 8^e Réunion plénière du Comité central, H. Minc fut exclu du Bureau politique, moins pour raison de santé qu'en qualité de principal auteur du plan sexennal et de responsable de la crise économique qui s'ensuivit. C'est sans la moindre opposition que les « libéraux » privèrent de chefs éventuels leurs adversaires. Et, face à l'opinion publique qui rendait les trois hommes responsables de tous les méfaits de l'ère stalinienne, « les libéraux » réussissaient à se faire innocenter.

Enfin, V. Klosiewicz, dont l'influence était contrecarrée par l'activité des conseil ouvriers de gestion, se trouva à la tête d'une « organisation de masses » ankylosée. Autre ennemi de Gomulka, Dworakowski, membre du Bureau politique, n'avait aucun rôle à jouer, étant malade et sans influence. Mais il restait encore, du côté des « ouvriéristes », des hommes assez puissants : Z. Nowak, premier vice-président du Conseil, le maréchal C. Rokossowski et son adjoint, C. Witaszewski, chef de l'Office de Formation politique de l'armée et vice-ministre de la Défense nationale. Or, on pouvait aisément affaiblir l'influence de Nowak, qui contrôlait l'agriculture, en promettant au Parti paysan unifié une plus grande indépendance à l'égard du P.C.

Restait un obstacle : les généraux... Il fallait donc s'assurer contre toute action de l'armée qu'un ordre du ministre de la Défense nationale eût pu précipiter dans un coup d'Etat.

C'est pourquoi, du 10 septembre au 18 octobre, « les libéraux » s'efforcèrent par tous les moyens d'écartier une telle menace. Ils réussirent à placer à la tête du Corps de Sécurité de l'Intérieur le général W. Komar, ancien chef du contre-espionnage polonais, qui, arrêté en 1952 sous l'inculpation d'espionnage, venait d'être libéré et réhabilité. Les différentes unités du Corps de Sécurité furent confiées aux généraux entièrement acquis aux « libéraux », tels que Tatar, Mossor, etc., récemment rendus à la liberté et — eux aussi — réhabilités. En conséquence, 50 bataillons, parfaitement armés et équipés, se trouvaient en mains sûres. Dans le même temps, se déclenchait au sein de l'armée une campagne de propagande hostile à Rokossowski et à Witaszewski. L'atmosphère antidémocratique et l'esprit de caste qui y régnaient, en dépit de « la démocratisation » du pays, étaient violemment fustigés par la presse. Ses attaques allaient permettre aux « libéraux » d'entraîner à leurs côtés plusieurs officiers supérieurs et de très nombreux officiers subalternes. En outre, on faisait miroiter devant les jeunes officiers, diplômés des écoles militaires polonaises, des promesses d'avancement qui, jusqu'ici étaient le monopole des soviétiques, habillés d'uniformes polonais. Le germe de révolte s'éteignit bientôt des cellules du parti à toute l'armée; un grand nombre d'officiers politiques voulaient renverser la dictature stupide de Witaszewski. Presque dans le même temps, « les libéraux » parvenaient à rallier à leur cause le général d'armée Georges Bordzilowski, chef de l'état-major général et membre du Comité central. Ce faisant, ils compensaient l'absence inopportune

de leur partisan, le général Stanislas Poplawski, envoyé par Rokossowski en congé en U.R.S.S.

Les soldats et les sous-officiers, montés à souhait, adoptaient les mots d'ordre de la presse militaire, dont le principal organe, *Zolnierz Wolnosci (Le Soldat de la Liberté)*, échappé à Witaszewski, défendait la tendance progressiste.

L'armée était donc acquise aux « libéraux » et un éventuel coup d'Etat militaire n'était plus à redouter.

Grâce aux succès obtenus lors de ces manœuvres préliminaires, certains membres du Politburo et du Comité central, jusqu'ici hésitants, se rangèrent d'emblée du côté des artisans de cette « révolution sans barricades », notamment Alexandre Zawadzki, président du Conseil d'Etat.

Après des préparatifs aussi minutieux — où l'on décelait la main de Cyrankiewicz — il était possible de prononcer le nom de Gomulka, voire de le mettre en avant. Or, si le choix allait au devant des aspirations unanimes à l'indépendance nationale et à la démocratie, il pouvait rencontrer une violente réaction du Kremlin. Mais le risque devait être couru.

Quatre journées dramatiques

Le 19 octobre, l'atmosphère d'excitation qui régnait depuis quelques jours à Varsovie semblait à son paroxysme. Des ouvriers et des étudiants mobilisés à leurs postes, spontanément ou non, certains armés, attendaient l'issue des périlleux débats dont ils n'ignoraient pas l'enjeu. Dès le début de la 8^e Réunion plénière du Comité central, dans la matinée du 19, les événements se précipitèrent.

D'abord, ce fut la nouvelle de l'arrivée dans la capitale d'une délégation soviétique composée de Khrouchtchev, Mikoiian, Molotov, Kaganovitch et Koniev. On apprenait également que les troupes russes stationnées en Pologne venaient de quitter leurs bases et que d'autres se concentraient à la frontière. En même temps, des unités du Corps de Sécurité de l'Intérieur, en état d'alerte, effectuaient des mouvements dans les environs de Varsovie, de Bialystok, de Lodz, de Szczecin, etc. La rumeur se répandit également que le maréchal Rokossowski venait de donner aux troupes l'ordre de coopérer avec l'armée soviétique, afin de mettre en échec les agissements des « libéraux ».

Le même jour, les membres du Bureau politique, accompagnés de Gomulka, eurent des entretiens avec la délégation soviétique. Les ouvriers de Zeran, ceux d'autres entreprises de Varsovie et toute la jeunesse estudiantine, se préparaient à une éventuelle action armée. Un meeting réunissait dans la soirée, à l'Ecole Polytechnique de Varsovie, plus de 20.000 étudiants.

Le lendemain, 20 octobre, Gomulka, admis au Bureau politique, élu au poste de premier secrétaire du parti, prononçait au Comité central son fameux discours-programme. Il venait de remporter sa première victoire. Le 23, devant 300.000 personnes assemblées en meeting sur l'énorme place du Palais de la Culture, il prononçait un nouveau discours devant une foule enthousiaste.

Au cours de ces journées, résolutions, félicitations, délégations, ne cessaient d'affluer à Varsovie pour assurer Gomulka de sympathie, de solidarité, etc. Simultanément, des manifestations antisoviétiques éclataient à Wroclaw, Poznan, Lignica, à Varsovie même, déferlant en vague puissante à travers tout le pays.

D'ores et déjà, le stalinisme semblait condamné...

Toutefois, cette « révolution sans barricades » n'était pas terminée.

Si l'intervention soviétique — l'arrivée de la délégation du Kremlin et les mouvements des troupes russes — devait hâter la victoire de Gomulka et contribuer à l'éclosion des ferments révolutionnaires, elle eut aussi pour effet de rétrécir leur ampleur et leur champ d'action, d'autant plus que la révolution hongroise, déclenchée à ce moment, limitait les possibilités.

Renouveau du Bureau politique

Le nouveau Bureau politique, composé de neuf membres, ne comprend aujourd'hui aucun représentant des « ouvriéristes ». Radkiewicz, Berman et Minc précédemment limogés, Rokossowski, Z. Nowak, Jozwiak-Witold et Dworakowski, évincés en octobre, il ne reste plus de la vieille garde « moscovite » que ceux qui, s'étant à temps dédouanés et déstalinisés, eurent l'habileté de se joindre au « courant progressiste » : R. Zambrowski, cible des attaques antisémites de certains « ouvriéristes », A. Zawadzki, président du Conseil d'Etat, et E. Ochab, ci-devant premier secrétaire du parti. Par contre, Cyrankiewicz a introduit au Politburo Adam Rapacki, un ex-socialiste comme lui, et Stéphane Jedrychowski, communiste depuis 1941, savant économiste qui, durant plusieurs années, avait été tenu à l'écart par les staliniens. Gomulka a également amené son vieil ami Loga-Sowinski, depuis peu secrétaire du Conseil central des Syndicats. Quant à Georges Morawski, il représente la génération des communistes formés après la guerre.

Bien qu'en apparence il existe un triumvirat Gomulka, Cyrankiewicz, Ochab, il ne semble pas qu'il puisse se maintenir longtemps. Tout permet de croire qu'Ochab sera remplacé par S. Jedrychowski, la troisième personnalité marquante du Politburo.

Sera-t-elle de longue durée, la collaboration entre ces trois hommes, dont chacun représente des valeurs intellectuelles et morales différentes, et préconise d'autres méthodes d'action? Il est permis d'en douter. Il est pourtant certain qu'elle ne fléchira pas tant que l'U.R.S.S. n'assurera pas à la Pologne une entière souveraineté et au Parti ouvrier unifié une totale indépendance à l'égard du P.C. soviétique.

C'est en politique intérieure et notamment dans le domaine économique que cette collaboration semble devoir être la moins harmonieuse. Jedrychowski, qui tend au marxisme orthodoxe, a des velléités étatistes. Cyrankiewicz, n'a pas, en fait, d'opinions en matière d'économie politique. Gomulka, sans être économiste, est seul à avoir le sens des réalités et le courage de s'opposer aux formules rigides. Or, c'est précisément à des difficultés économiques que ces hommes devront faire face, de toute urgence, dans cette période si difficile pour la Pologne.

La révolution inachevée

Ce qui importe plus que les changements de personnes au Bureau politique et au Comité central ce sont les modifications idéologiques apportées par Gomulka, et dont certaines avaient déjà été introduites un peu plus tôt.

Flétrir les principes du plan sexennal (1950-1956) et les méthodes de sa mise en application, ce n'est pas encore résoudre le problème.

Quels sont donc en réalité les projets politiques, sociaux et économiques de Gomulka, du Bureau politique et du Comité central pour l'avenir immédiat?

En Pologne, Ladislas Gomulka a fait l'unanimité pour son attitude, connue depuis 1948, à l'égard de la souveraineté nationale et de l'indépendance du parti. Sous ce rapport, il a témoigné d'une volonté intransigeante. Tant qu'il n'aura pas libéré la Pologne de l'« amicale et forte étreinte » de l'Union soviétique, il pourra compter sur l'appui de toute la communauté nationale. Par contre, ce qu'il propose, avec ses amis du Comité central, dans les domaines politique et économique, ne peut guère donner satisfaction aux Polonais. C'est ainsi que le *Parti ouvrier unifié*, démocratisé et épuré de ses éléments staliniens, serait la seule force motrice de la classe ouvrière. Mais les libéraux et Gomulka empêcheront qu'il tienne sous sa coupe, comme par le passé, le *Parti paysan unifié* et le *Groupement démocratique*, lesquels seront traités en alliés égaux, tout en s'inclinant devant le rôle directeur des communistes. En réalité, le Parti ouvrier n'a pas joué un rôle capital au cours des dramatiques journées d'octobre, la presse de Varsovie elle-même l'a confirmé. Certes, Gomulka compte sur les communistes réhabilités; il essaie de gagner à son parti les anciens membres du *Parti socialiste polonais* (P.P.S.), ceux qui en avaient été exclus avant « l'unité » de 1948 ou plus tard et ceux qui furent à peine tolérés au parti unifié. Néanmoins, la majorité des socialistes resteront inorganisés tant qu'ils n'auront pas la possibilité de créer un parti socialiste démocratique.

Les concessions accordées au Parti paysan et au Groupement démocratique visent à gagner les intellectuels catholiques proches du cardinal Wyszyński et à éliminer les « catholiques progressistes » du groupe Piasecki, compromis par une collaboration inconditionnelle avec les staliniens.

Le peuple polonais veut une vraie démocratie et non une caricature

Gomulka, qui se propose de renforcer le parti, pense que celui-ci pourra « diriger le processus de démocratisation ». L'un comme l'autre semblent fort illusoire. La population aspire à la démocratie, qui fait défaut, et non point à une « démocratisation » dans laquelle elle ne voit qu'un leurre. L'espace de temps qui la sépare des élections générales, fixées au 20 janvier 1957, est trop court pour qu'elle puisse s'attendre à des changements importants. L'électeur aura cette fois-ci la possibilité de « choisir », sur une liste unique du Front national, des candidats à son goût, le nombre de ceux-ci étant de deux tiers supérieur à celui des sièges à pourvoir. On est encore bien loin de la démocratie tout court...

Le peuple polonais, délivré des rigueurs du système stalinien, ne se laissera pas prendre plus volontiers au piège du léninisme, même si telle était la volonté de Gomulka, de Cyrankiewicz et de tous les autres. Déjà, ces hommes doivent consentir à liquider les coopératives agricoles de production, à supprimer les Centres communaux de Machines, dont le matériel agricole est mis en vente, et à favoriser par le crédit l'artisanat individuel.

Si l'on peut parler aujourd'hui d'un progrès vers l'indépendance et la démocratie, progrès rendu possible par les journées dramatiques de Poznan et de Varsovie, le temps du socialisme polonais n'est pas encore venu. Attendons que soit d'abord rétablie une démocratie digne de ce nom.

JEAN MALARA.

L'affaire Djilas

DEUX ou trois correspondants de journaux français à Belgrade, trop confiants dans les informations de source officielle, ont écrit que Milovan Djilas n'avait aucune importance politique : il ne représenterait aucun courant, serait isolé, ignoré de tout le monde, etc.

Cette interprétation n'a pas plus de valeur que nombre d'autres informations venues de Belgrade depuis l'éclatement de la révolution hongroise. Il eût été plus utile de mentionner les mesures de précautions prises par le gouvernement de Tito, et qui sont plus significatives que bien des discours officiels.

Il est utile de savoir :

1° que, dès qu'il apprit le soulèvement de la jeunesse de Budapest, Tito donna l'ordre de retirer des écoles et des universités les armes qui s'y trouvent pour la préparation militaire obligatoire ;

2° que la direction du Parti interdit toutes les manifestations prévues « contre l'agression en Egypte », de peur qu'elles ne prissent une tournure différente.

Ces mesures, et beaucoup d'autres dont fait partie l'arrestation de Djilas, sont sans rapport avec la présence des troupes soviétiques en Hongrie. Elles témoignent seulement du manque de confiance des dirigeants communistes yougoslaves dans les sentiments que nourrissent à l'égard du régime et d'eux-mêmes le peuple et la jeunesse.

Si, politiquement, Djilas ne représentait rien, pourquoi Tito l'aurait-il déchu de toutes ses fonctions lorsqu'il se déclara favorable à la formation d'un deuxième parti ? Et pourquoi le ferait-il arrêter aujourd'hui parce qu'il a écrit un article dans « New Leader » ?

Djilas est un Nagy en puissance. Nagy en est venu à abolir le système du parti unique, mais Djilas avait réclamé cette abolition voici deux ans déjà. (Et il est caractéristique que la presse yougoslave, rendant compte de l'action de Nagy, ne souffla mot de ses déclarations sur le retour à des élections libres.)

Quel que doive être leur sort personnel, Djilas et Nagy tiennent d'ores et déjà leur place dans l'histoire de la décadence du communisme. Les marxistes ont souvent répété qu'une classe dirigeante est condamnée par l'histoire dès le moment où ses principaux représentants la quittent pour épouser la cause des classes opprimées. Djilas et Nagy sont les deux premiers chefs communistes (membres du Bureau politique de leur parti depuis longtemps, l'un vice-président, l'autre président d'un gouvernement) à rompre avec le communisme et à rallier la cause, non pas d'une classe, mais d'un peuple opprimé.

Du totalitarisme stalinien au totalitarisme titiste (étape actuellement en cours), du totalitarisme titiste à la démocratie (ce qu'ont réclamé sans succès Djilas et Nagy) : tel semble devoir être le chemin que suivra le communisme dans son déclin.

B. L.

Les trois articles de M. Djilas : « Le communisme en crise »

Bien que publiés du 28 septembre au 1^{er} octobre, un mois à peu près avant la révolution hongroise, les articles de Djilas, diffusés par l'agence américaine International New Service, n'ont rien perdu de leur actualité. On trouvera ici de larges extraits de trois d'entre eux.

La portée et les causes de la déstalinisation

« La chute de Staline après sa mort eut lieu au nom du saint léninisme, exactement de même que de son vivant, Staline avait été élevé au nom de saint Lénine. Staline n'était cependant pas une divinité pour les communistes — il était plus qu'une divinité, car il édifia le système sur lequel reposent les prêtres actuels.

« C'est le système qu'ils veulent sauver, voire renforcer, en détruisant Staline. Car la méthode de gouvernement de Staline au moyen de la police secrète est devenue intolérable jusque pour la direction communiste elle-même. Maintenant que le système créé par Staline est établi, sa méthode d'établissement de ce système est devenue obstacle.

« Mais les dirigeants soviétiques actuels pourront-ils renforcer leur position ?

« L'acte de détruire Staline ne peut aider, mais atteindre le système lui-même. La chute de Staline est à la fois le résultat de la décomposition du système et des efforts des représentants de ce système pour empêcher cette décomposition. Les dirigeants communistes vivent dans un monde

clos, ne reconnaissant que leurs seuls besoins et idées propres. Mais même eux commencent à comprendre que s'ils veulent vivre, ils doivent laisser vivre les autres. La grande question est de savoir s'ils peuvent se détendre suffisamment pour obéir à cette loi fondamentale tout en conservant leur contrôle.

« Aujourd'hui les dirigeants soviétiques cherchent à modifier leur administration intérieure et leur politique étrangère sans renoncer en aucune façon à leur monopole intérieur ni à leurs buts extérieurs. Il y a trois raisons à ces tentatives de changement.

« La première est d'ordre économique. L'Union Soviétique n'a été capable ni de dépasser le monde occidental économiquement développé, ni de résoudre ses problèmes économiques intérieurs de productivité et de normes.

« Grâce aux changements actuels, les dirigeants soviétiques remporteront certains succès économiques, mais même ainsi ils ne rattraperont pas l'Occident, ni ne résoudront complètement leurs problèmes intérieurs. Le système économique soviétique est trop isolé des marchés mondiaux et trop exclusivement aux mains d'un groupe politique pour accomplir ce que désirent les Russes. Des changements de méthodes d'administration économique remporteront des succès, mais momentanément seulement, car l'administration, si efficace soit-elle, ne peut résoudre les problèmes fondamentaux d'un système économique lui-même.

« La seconde raison des changements actuels en Russie est le mécontentement de la classe dirigeante devant les méthodes de Staline. La révolution industrielle soviétique est terminée et la bureaucratie du parti qui occupe désormais des positions privilégiées veut jouir de la vie. La classe veut pour elle-même plus de liberté, de paix et de confort.

« Inutile de dire qu'elle ne peut obtenir cela sans jeter des miettes aux autres. Ainsi la classe dirigeante a donné aux autres un premier pas vers la liberté, non parce qu'elle veut donner la liberté aux autres, mais afin d'avoir la liberté elle-même. La classe dirigeante aura peur des masses et plus encore de l'émergence d'un groupe qui veut la liberté, non seulement pour lui-même, mais pour toute la société. Cependant c'est là le point à partir duquel il n'y a plus de retour en arrière. Elle ne pourra donc plus reprendre la liberté qu'elle a donnée — mais elle cessera certainement d'en donner davantage.

« En détruisant Staline, créateur du système, la bureaucratie du parti a mortellement blessé l'idéologie même sur laquelle repose ce système. Le processus de libéralisation cessant (par peur), l'idéologie de la classe dirigeante pourrira. Elle restera sans doctrine. Manquant de dogme, la classe dirigeante deviendra plus souple et plus pratique, mais en même temps elle n'aura pas de défense contre les idées nouvelles.

« Il est douteux que les dirigeants actuels songent seulement à permettre à une opposition réelle de se développer. L'opposition naît dans la tête de rares individus qui n'en avouent même pas l'idée à eux-mêmes. Mais les idées dans les milieux communistes — idées différentes de l'opinion officielle — (et avec ces idées des mouvements politiques entiers) monteront à la surface.

« Cela est devenu possible parce que les dirigeants communistes, dans l'espoir de renforcer leur propre position, ont détruit Staline. Maintenant ils peuvent tenter d'empêcher l'apparition d'une opposition, mais ils ne pourront l'arrêter indéfiniment.

« La troisième raison pour laquelle la bureaucratie devait permettre un changement est la situation internationale. En compétition avec l'Occident, le stalinisme s'est avéré trop inflexible. Il avait isolé l'U.R.S.S. et amené même ceux qui auraient voulu rester neutres à se rallier autour de l'Occident. Les grands problèmes mondiaux d'aujourd'hui et l'existence de deux blocs militaires sont le résultat, non la cause, du conflit entre les deux systèmes. »

Gomulka et le sort des satellites

« Un jour de l'automne 1947, je jouais aux échecs avec Ladislav Gomulka. Nous étions les délégués, lui de la Pologne, moi de la Yougoslavie, à la réunion secrète, près de Breslau, qui fonda le Kominform.

« Gomulka, homme lent, patient, me battit aux échecs. Mais je ne pris pas cela très au sérieux. Pour moi, il était à ce moment un communiste occupant une position faible.

« En 1938, le parti communiste polonais avait été dissous sur l'ordre de Moscou. Staline me dit après la guerre que pendant cette période Gomulka avait désobéi aux ordres de Moscou et était resté un communiste actif en Pologne, organisant même des unités de résistance communistes pendant la guerre. D'autres communistes polonais, émigrés à Moscou entre 1937 et la guerre, furent assassinés sur l'ordre de Staline. Staline respectait néanmoins Gomulka et il lui

permettait d'assister à la conférence de 1947 à Breslau.

« Mais son activité d'avant-guerre n'était pas la seule raison, à cette époque, qui me faisait penser que Gomulka occupait une position faible. Au cours de la conférence qui fonda le Kominform, Gomulka ne cessa d'insister sur le fait que la Pologne devait trouver sa propre voie, indépendante de Moscou, conduisant au socialisme. Ce furent Edouard Kardelj, aujourd'hui vice-président yougoslave, et moi-même qui sermonnâmes Gomulka pour ses idées.

« Kardelj et moi ne nous rendions pas compte alors qu'un an à peine plus tard la Yougoslavie dirait la même chose — plus résolument encore. Si la Pologne n'avait pas été occupée par les troupes soviétiques, Gomulka aurait pu faire ce que la Yougoslavie devait faire plus tard.

« Puis Tito fut exclu du Kominform. On arrêta Gomulka. Mais aujourd'hui Gomulka est revenu dans le parti communiste polonais et Tito a été un hôte honoré en Union Soviétique.

« Le contrôle policier soviétique sur les Etats captifs s'est relâché. Les procès montés contre les communistes qui voulaient plus d'indépendance à l'égard de la Russie sont annulés et on réhabilite les boucs émissaires. Ce qui était considéré comme le plus grand crime — l'insistance sur l'indépendance — est devenu une vertu officielle.

« Mais Gomulka reste un communiste et la Pologne n'est pas vraiment indépendante. Que veut dire tout cela ?

« Les changements dans les pays d'Europe de l'Est sont de nature à dérouter l'Occident. La raison en est que l'Occident ne comprend pas l'importance de l'opinion publique communiste et confond donc le changement social avec les changements en politique.

« ... Moscou devait accorder une indépendance plus grande aux satellites, non seulement pour relever son prestige parmi les nations anticolonialistes, mais aussi parce que les satellites du type stalinien sont à la fois un handicap et une menace pour Moscou lui-même.

« Cela ne veut pas dire que Moscou souhaite pour les satellites une vraie indépendance, ni que ceux-ci ou la Russie seront jamais démocratiques. Cela veut seulement dire que Moscou, de concert avec les gouvernements des satellites, cherche à harmoniser et à relier entre-elles leurs économies.

« Ils veulent créer une zone unifiée et un bloc économique. C'est le désir de la bureaucratie communiste, tant en Europe de l'Est qu'en Russie, de le consolider pour en conserver le contrôle totalitaire.

« Personnellement, je ne crois pas qu'ils y parviennent. J'accorde qu'il serait naïf de croire que les changements qui ont eu lieu puissent séparer l'Europe orientale de Moscou. Néanmoins l'espoir est justifié que les changements qui se sont produits créeront des conditions dans lesquelles des changements réels pourront finalement avoir lieu.

« Sous les changements de surface, quelque chose de plus significatif s'est déjà développé. Des mouvements surgissent qui cherchent une indépendance et une liberté réelles.

« Le soulèvement de Poznan, les critiques ouvertes adressées au gouvernement par les intellectuels à Budapest, l'effervescence parmi les jeunes à Prague — tels sont les symptômes visibles de mouvements pour une liberté véritable.

« La soi-disant démocratisation réalisée par les dirigeants communistes se fait pour essayer de détourner la lutte pour la liberté ainsi que pour

consolider la bureaucratie communiste économiquement et politiquement.

« Mais je ne crois pas qu'ils réussissent. L'individualité des pays captifs s'est affirmée maintenant jusque parmi les communistes eux-mêmes.

« Et elle est toujours présente dans le peuple. »

Le déclin idéologique du communisme

« Pour la première fois, Moscou est en proie à une crise idéologique. Aujourd'hui il ne s'agit pas de l'une ou de l'autre section du communisme affrontant une crise. C'est désormais le système lui-même et le centre de ce système, Moscou, qui sont en crise.

« Dans le passé, les dirigeants communistes ont toujours trouvé à Moscou le remède à leurs difficultés et leurs doutes. Aujourd'hui Moscou lui-même est le foyer d'infection, de doutes et de détresse.

« Les derniers efforts des dirigeants soviétiques et d'autres leaders communistes pour expliquer théoriquement les nouvelles conditions sont le résultat d'adaptations et d'échecs plutôt que d'une prise de conscience de vérités à travers la lutte.

« ... Le retour au léninisme est le résultat de l'incapacité des dirigeants communistes d'élaborer une théorie assez réaliste à l'usage du monde moderne. Ils sont incapables d'élaborer une théorie qui convienne à un monde dans lequel la tendance dominante est à l'unification de la production mondiale. Les dirigeants communistes sont fondamentalement, et pour des raisons égoïstes, opposés à une telle tendance. Aussi reviennent-ils à Lénine — au monde irréel de dogmes desséchés et à un culte plus mystique que celui de Staline.

« En faisant cela les dirigeants soviétiques actuels se sont montrés incapables de créer des théories nouvelles qui répondent aux nouvelles conditions mondiales...

« ... Mais même si nous faisons abstraction du fait que la Yougoslavie est un pays petit et encore arriéré, nous voyons qu'elle ne saurait remplacer Moscou. Par sa révolte contre Staline, la Yougoslavie a mis en effet fin à sa contribution au développement de la théorie et de la pratique communistes.

« La Russie elle-même suit maintenant la même voie qu'avait prise la Yougoslavie. En fait, la Russie, et plus encore la Pologne et d'autres

pays d'Europe de l'Est, vont plus loin dans cette voie que ne l'a fait la Yougoslavie. Le titisme n'est devenu en essence rien de plus que l'égalité avec Moscou. Cela, Moscou le reconnaît — du moins en paroles — pour la Yougoslavie.

« La Yougoslavie a perdu sa position unique. La décentralisation de l'économie en Yougoslavie n'a produit qu'une administration plus souple. La réalisation du communisme dogmatique en Yougoslavie est trop lente et en même temps ses liens avec l'Occident sont trop étendus pour que les autres pays communistes puissent la prendre pour modèle.

« Après tout, le communisme yougoslave n'a jamais eu de théoriciens et de penseurs importants. La raison pour laquelle d'autres pays communistes suivent une voie similaire à celle de la Yougoslavie, n'est pas que la Yougoslavie les a influencés mais qu'ils sont atteints par des changements similaires dans le tableau mondial...

« L'aspect le moins réaliste peut-être du communisme moderne est l'effort d'unification avec les socialistes. Plus que n'importe quoi d'autre, cela confirme le peu de réalisme de la conception que les dirigeants communistes se font des tendances du monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit même pas de ce que personne — et un socialiste moins que tout autre — n'acceptera lui-même son auto-destruction.

« Il s'agit plutôt de la conscience qu'ont les socialistes que le système clos du type soviétique est le plus grand obstacle au progrès et à l'unification finale du monde. Les socialistes moins que n'importe qui d'autre se joindraient à un tel système parce que le faire, serait abdiquer leur idéal de liberté. L'abîme idéologique entre les socialistes et les communistes est plus profond qu'il n'a jamais été.

« Le communisme a aujourd'hui perdu son âme. Ce qui le maintient désormais est de moins en moins les idéaux et de plus en plus le pouvoir et les intérêts égoïstes d'une classe nouvelle, la bureaucratie du parti créée au cours de l'ascension du communisme au pouvoir. La force du communisme moderne est de plus en plus physique et non spirituelle.

« Le soleil du communisme léniniste-stalinien a dépassé son zénith avec la fin de la seconde guerre mondiale et la mort de Staline. Son éclat est de moins en moins capable de chauffer le communisme mondial d'aujourd'hui. »

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La politique néo-religieuse du Kremlin

Dans notre dernier Bulletin, on a pu lire le premier d'une série de trois articles dus au R.P. Léopold Braun, de l'ordre des Assomptionnistes, ancien curé de l'église Saint-Louis-des-Français à Moscou, article intitulé : Le Fiasco

de l'Athéisme en Russie soviétique. Le deuxième de cette série paraît ci-dessous et le troisième paraîtra dans le prochain Bulletin. Rappelons que trois articles du R.P. Braun avaient été publiés dans le B.E.I.P.I. en 1952, n° 74, 75 et 76.

NONOBSTANT toutes les déclarations contraires, même celles récemment faites par Khrouchtchev, pour endormir l'opinion publique à l'étranger, les faits historiques montrent l'incompatibilité absolue entre le marxisme et la foi dans le divin. Le récit des événements confirmera la vérité de cette affirmation. Il est de la plus haute importance d'insister là-dessus, de revenir sans cesse à la charge pour contrecarrer les doses d'anesthésique périodiquement injectées à l'opinion mondiale.

Nombre de sociologues, traitant ou parlant du communisme, sont portés à oublier qu'il ne s'agit pas là d'une doctrine purement économique. Le communisme est inéluctablement lié à un vaste programme antireligieux dont les visées intéressent non seulement la Russie, mais le monde entier. L'évidence de l'attitude résolument hostile des Soviétiques vis-à-vis de la religion est suffisamment claire pour faire disparaître tous les doutes sous ce rapport.

Quand la nouvelle Constitution fut « votée » en 1936, plusieurs commentateurs, hors de Russie, lui donnèrent une très généreuse interprétation, nullement envisagée par les législateurs. L'article 124 de ce document est ainsi conçu :

« Afin d'assurer aux citoyens la liberté de conscience, l'Eglise en U.R.S.S. est séparée de l'Etat, et l'école de l'Eglise. La liberté du culte religieux et la liberté de la propagande antireligieuse sont assurées à tous les citoyens. »

Mais, la triste réalité est que la Constitution de 1936, modifiant celle de 1918 qui garantissait la liberté de propagande religieuse, supprime celle-ci complètement. La liberté de propagande antireligieuse est maintenant devenue article de loi, incorporant ouvertement la philosophie athée du marxisme à la Constitution.

Il est peu douteux que l'article 124 fisse partie du plan quinquennal antireligieux. La « discussion » publique d'un amendement proposé à cet article où Staline aurait prétendument empêché l'insertion d'une clause prohibant, par décret, les fonctions ou cérémonies religieuses, est un exemple d'habile imposture excitant l'admiration de la galerie mondiale. Beaucoup de gens hors de Russie ont pensé à l'époque que Staline avait effectivement pris la défense de la religion. Or, c'est là précisément la fausse impression que cette manœuvre devait produire. Encore une fois, le prestige du Kremlin montait de plusieurs crans. Naturellement, l'Agence TASS ne fit absolument rien pour corriger cette fausse impression à l'étranger.

Les résultats du recensement national de 1937 devaient, dans l'esprit des dirigeants, démontrer que les peuples de Russie ne croyaient plus en Dieu. Quelle joie cela aurait occasionné aux Soviétiques de pouvoir annoncer qu'un an après le « vote » de la Constitution de 1936, plus personne n'attachait d'importance à la liberté du culte garantie par la loi ! Mais le lecteur sait,

par notre article précédent, la lamentable faillite de cette opération. Dans leur détermination satanique, les communistes, incapables de dissocier l'athéisme de leur manière d'être, résolurent d'intensifier leur lutte contre Dieu.

En 1937, S.N. Krylenko, Procureur général de l'U.R.S.S., tint une conférence publique où il fit un commentaire officiel de la Constitution. De la propre bouche de ce personnage officiel commentant la liberté de culte, le soussigné entendit la déclaration suivante : « Si les citoyens veulent enterrer leurs morts avec des cérémonies religieuses, qu'ils le fassent. S'ils peuvent enterrer leurs patates avec des cérémonies religieuses, qu'ils le fassent. » Voilà quel était le commentaire officiel sur la liberté du culte. Cela se passait en janvier 1937, dans l'auditorium du Musée Polytechnique de Moscou, devant un large public.

Peut-on invoquer rien de plus éloquent pour souligner le caractère essentiellement blasphématoire du communisme ? A elle seule, cette citation devrait suffire pour convaincre les admirateurs, souvent sincères, hélas ! des leaders soviétiques, du mal inhérent à cette doctrine.

L'hostilité déclarée de Staline à la religion était connue. Déjà, en 1927, lors de la visite au Kremlin d'une délégation ouvrière venue de l'étranger, le potentat fit la déclaration suivante : « Le Parti ne peut rester neutre envers les propagateurs de préjugés religieux, envers le clergé réactionnaire qui empoisonne l'esprit des masses. Avons-nous anéanti le clergé ? Oui, nous l'avons anéanti. Le mal consiste dans ce fait qu'il n'est pas encore complètement liquidé » (*Problèmes du Léninisme*).

Cette déclaration contient la clé du mystère que constitue la disparition du clergé, autrefois nombreux, de la Russie. Il s'agit ici du clergé des nombreuses dénominations religieuses de cet infortuné pays. Les prêtres orthodoxes et catholiques, les pasteurs et ministres protestants, les rabbins ainsi que les « mullahs » furent arrêtés, exilés ou condamnés aux travaux forcés jusqu'à l'invasion allemande de 1941. C'est un euphémisme de dire que le clergé de l'U.R.S.S. aurait été simplement décimé. On ne sait pas encore suffisamment, dans le monde, que le clergé de toutes les religions était presque totalement anéanti à la veille de la deuxième guerre mondiale.

En 1934, époque où l'auteur entra en Russie, il n'existait plus, depuis des années, un seul séminaire dans tout le pays. Ils avaient tous été fermés par l'Etat. Les quatre académies ecclésiastiques de Moscou, Saint-Petersbourg, Kiev et Kazan avaient subi le même sort. A la mort du patriarche Tykhon, la hiérarchie orthodoxe était décapitée. Ses derniers représentants végétaient péniblement, empêchés d'exercer leurs fonctions administratives. Le clergé paroissial arrivait à peine à maintenir un contact avec la gerance éparchiale. Sur 54.000 paroisses russes orthodoxes existant au début de la révolution, il en

restait à peine quelques milliers en 1940. Les prêtres qui avaient jusqu'alors réussi à échapper à l'arrestation attendaient dans l'angoisse leur tour d'aller rejoindre leurs collègues en exil.

L'aspect matériel de cette persécution défie toute description. Qu'il suffise de dire que d'innombrables cathédrales, églises, chapelles, couvents, monastères et autres édifices destinés au culte furent transformés par l'Etat en vue d'usages profanes. Pour ne parler que de Moscou, 541 édifices religieux sont maintenant réduits au chiffre pitoyable de 23. Et cela pour une population de sept millions d'habitants dont la grande

majorité est croyante. Quoi d'étonnant alors à constater qu'à Moscou les églises soient bondées de fidèles?

On ne possède aucune statistique sur le nombre d'églises et de temples protestants dont la fermeture fut imposée par le gouvernement. En 1940, le clergé presque entier des confessions luthérienne, réformée et évangélique avait disparu. A la veille de la guerre, il existait encore quelques communautés de Baptistes à Moscou. La persécution les força à se rassembler hors de la ville pour leurs réunions de prières, et jamais deux fois de suite au même endroit.

Ravages subis par le catholicisme

Quant au catholicisme, les ravages sont immensément plus considérables qu'on ne le pense à première vue. Au début de la révolution, il existait en Russie impériale trois diocèses de rite romain. Leurs sièges se trouvaient dans les villes de Mohilev, Tiraspol et Kamenetz. Au point de vue territorial, le diocèse de Mohilev, dont dépendait Moscou en temps normal, était autrefois considéré comme le plus vaste du monde entier. Ses limites allaient de l'Ouest de la Russie d'Europe jusqu'à l'Océan Pacifique.

Après la mort de Lénine en 1924, la destruction des églises et l'extermination du clergé ayant causé de graves dommages aux intérêts catholiques, Pie XI érigea une dizaine d'Administrations Apostoliques, par un suprême effort pour sauvegarder le culte dans ce qui restait des anciens diocèses. Mais la persécution, en s'intensifiant, détruisit non seulement tout ce qui restait de l'administration diocésaine, mais également tout vestige de culte organisé.

On peut dire avec la plus entière certitude que de tous les cultes non orthodoxes existant dans la Russie des Tsars, le catholicisme mérita l'attention spéciale des Soviétiques acharnés à son extermination totale. Les tristes résultats s'en faisaient déjà voir en 1939. Après la disparition des diocèses, ce fut le tour des Administrations Apostoliques dont deux seulement fonctionnaient en 1941. A partir du mois de juillet de cette année-là, il ne resta plus que celle de Moscou, confiée à la gérance de l'auteur soussigné.

Quatre des Administrateurs, connus personnellement de l'auteur, disparurent complètement de la circulation entre 1934 et 1939. Plus de 800 prêtres de rite latin périrent entre 1917 et 1939; 1.500 églises et paroisses de rite latin furent enlevées aux fidèles et définitivement fermées. La dernière église catholique construite en Russie et terminée au moment de la révolution à Moscou était celle de l'Immaculée Conception. Au moment de sa fermeture en 1936, malgré le paiement de tous les impôts, l'auteur de cet article y pénétra pour le triste devoir d'y enlever le Saint Sacrement et de vider le tabernacle, afin d'empêcher une profanation. Par la suite, cette église servit d'entrepôt à légumes.

Le séminaire catholique de l'ancien diocèse de Minsk est devenu une caserne. L'ancienne pro-cathédrale de Saratov, sur la Volga, fut transformée en salle de cinéma. L'église catholique de Samara (maintenant Kouibychev) devint un musée antireligieux. Il faut noter ici qu'à l'époque de l'invasion allemande, le gouvernement soviétique et tout le corps diplomatique durent évacuer Moscou en hâte pour se réfugier à Kouibychev devenue capitale provisoire. Juste avant l'arrivée des diplomates, les autorités municipales de Kouibychev reçurent des ordres leur

prescrivant de procéder en hâte à la fermeture de ce musée antireligieux. N'oublions pas qu'à cette époque, la Wehrmacht était en pleine « croisade » anti-athée, rouvrant partout en territoire occupé les églises fermées depuis des années par les Soviétiques. Il ne fallait pas offusquer le regard des diplomates par le spectacle incongru d'un musée de ce genre, au moment même où le Kremlin, acculé au mur, feignait une tolérance plus grande en matière religieuse.

Il n'existe aucune statistique relative aux dégâts identiques subis par les catholiques russes des rites byzantin et arménien. Leurs deux clergés très distincts ont été presque entièrement anéantis, sans parler des destructions matérielles en tous points identiques à celles que dut endurer le rite latin. La fameuse « bibliothèque Lénine » à Moscou (ancien Musée Roumiantzev), qui se vante de posséder des millions et des millions de volumes, contient entre autres toutes les collections théologiques du Grand Séminaire de Pinsk « libérée » en 1939. Ces ouvrages sont tous catalogués mais demeurent sous clé.

La liste pourrait être continuée. La simple énumération de ces églises, paroisses, écoles, presbytères, couvents et monastères catholiques fermés par la force constituerait un impressionnant volume. En 1941, pour toute la Russie proprement dite, la seule église catholique ayant un prêtre desservant était l'église Saint-Louis-des-Français à Moscou, dont l'auteur du présent article était curé.

Sur les frontières de l'Ouest, le judaïsme connut le même sort. Tous les centres de culture religieuse hébraïque furent fermés. Comme pour les autres religions, les synagogues devinrent des magasins, dortoirs, clubs, cinémas, etc.

L'islamisme, en raison de son importance numérique, a terriblement souffert. Comme l'on sait, les mahométans n'ont pas de clergé à proprement parler, tout en disposant d'une certaine hiérarchie de fonctionnaires religieux dont les activités sont exclusivement destinées à l'ordonnance du culte. La maison de prière est la mosquée, la plupart du temps munie d'un minaret. Selon les prescriptions du Coran, un fonctionnaire appelé « muezzin » fait l'appel à la prière par l'annonce d'une formule consacrée qu'il crie du haut de la tour. C'est le signal auquel les mahométans se prosternent sur leurs tapis et prient Allah en se tournant vers La Mecque.

L'Asie Centrale soviétique était autrefois parsemée de mosquées desservies en outre par des « imâms » et des « ulémas » — théologiens et professeurs — lesquels disparurent dans l'affreuse tourmente antireligieuse de la Russie. La ligue des Athées militants soutenue par le pouvoir politique se consacra avec acharnement à l'anéantissement du mahométisme. Aux frais de l'Etat,

on publia toute une série de manuels antireligieux attaquant spécialement l'Islam.

Sans distinction aucune, le clergé tout entier de l'U.R.S.S. fut classé dans la catégorie des « Listchensi », c'est-à-dire des déshérités au point de vue droit civil. Les « ministres du culte », pour employer l'expression légale, n'avaient droit aux cartes de rationnement ni pour la nourriture ni pour le vêtement.

Leurs enfants n'avaient aucun droit à l'éducation secondaire. On leur apprenait tout juste à lire et à écrire. Les familles des prêtres (le clergé orthodoxe paroissial peut se marier) étaient privées de « *Jilnaya plochtchad* » (espace vital). En bon français, cela veut dire qu'un prêtre ou sa famille n'avait aucun droit de louer une chambre pour y élire domicile.

Ils étaient donc forcés de se vouer à la charité de quelqu'un qui osât courir le risque de les faire inscrire sous son nom au registre domiciliaire. A ce titre seulement, ces malheureux déshérités occupaient un coin de chambre, partageant, comme tout le monde, l'unique robinet du palier, l'unique chambre de toilette, l'unique cuisine commune...

Les églises utilisant du courant électrique devaient, même en temps de paix, se plier à un strict rationnement imposé par la loi. Autrement, elles étaient condamnées à payer une forte amende, avec en plus la sanction d'être privées de courant pendant un ou deux mois. En outre, le tarif normal était toujours multiplié par cinq, dès qu'il s'agissait d'une église. Des réparations complètement inutiles étaient imposées par des commissions techniques.

En règle générale, les entrepôts d'Etat refusaient catégoriquement le matériel nécessaire même aux réparations urgentes. Ce qui entraînait naturellement la fermeture de l'édifice pour cause de « danger public ». Ce n'était là qu'un des nombreux prétextes utilisés.

Le bois de chauffage ou le charbon n'étaient vendus aux églises qu'à des prix exorbitants. Des impôts hors de toute proportion taxaient le terrain et l'édifice. L'assurance contre l'incendie était obligatoire, avec cette particularité propre à la législation soviétique qu'en cas de dommage, c'est l'Etat qui touche la compensation, alors que

la paroisse est immédiatement taxée pour une somme équivalente. Notons que le décret de 1918 encore en vigueur aujourd'hui rend « légaux » tous ces procédés.

Dans nombre de villages, des agitateurs payés furent amenés pour « voter » la désaffection de l'église. Chaque fois que cela se faisait, les Athées militants se vantaient de leur succès dans leurs journaux. Dans la seule province de Kouibychev où existaient avant la révolution 2.200 églises, chapelles et mosquées, 1.173 étaient fermées déjà en 1937 par « consentement populaire ».

Pour ces raisons et bien d'autres, la Sainte Russie, autrefois ornée de bijoux architecturaux d'une grande ancienneté, offre aujourd'hui le triste spectacle de temples décapités et de croix abattues. Les rares églises, mosquées et synagogues ayant réussi à échapper à cette destruction méthodique, font face à d'innombrables difficultés pour demeurer ouvertes. A la longue, la survivance du culte semblait quasi impossible à la veille de la guerre.

Il était déjà mortel pour la religion de se voir privée de ses ministres. Arrêter les pasteurs et disperser les fidèles semble avoir été la préoccupation dominante de la persécution ouverte, insolentement menée pendant tant d'années sous les yeux du monde entier. Même avec la mise en œuvre de cette tactique, faisant mentir la « neutralité » maintes fois proclamée des chefs soviétiques, les choses n'allaient pas encore assez vite vers l'apostasie générale que l'on voulait.

Pour contrecarrer l'éloquente victoire des croyants obligeant l'Etat à restaurer le dimanche chrétien comme jour de repos, on se mit à organiser des jeux publics et des danses pour la jeunesse, aux heures des offices divins. De véritables ordres de mobilisation civile enrégimentaient la population : hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, pour des exercices de culture physique ou d'entraînement militaire partout sur les places publiques. Les ordres venaient du « *Narkomoboron* », c'est-à-dire du Commissariat à la Défense nationale. Il n'y avait pas moyen d'y échapper sans encourir de graves poursuites. C'est dans cette atmosphère de lutte antireligieuse que l'Union soviétique fut attaquée, à 4 h. 30, dans la matinée du 22 juin 1941.

La « croisade » hitlérienne

Longtemps avant l'entente entre Staline et Hitler, faisant suite au Pacte de non-agression signé par Ribbentrop et Molotov, le Ministère des Affaires étrangères du Reich était parfaitement au courant de la répression religieuse sévissant en U.R.S.S.

Par des documents officiels tombés en nos mains, il apparaît que Hitler résolut de tirer avantage de la sympathie que ses armées obtiendraient des Russes persécutés dans leur religion. Pour cette raison, Hitler lança non seulement une campagne militaire, mais également une campagne de libération de l'oppression communiste athée.

Comme préparation, avant de jouer cette carte, plus politique que religieuse dans sa pensée, Hitler s'assura d'immenses stocks d'ornements religieux de toute nature. Des aubes, des chapes, des étoles, des mitres, des ornements pour diacres, en même temps qu'une énorme quantité de vases sacrés et d'autres objets liturgiques en usage dans le rite byzantin, furent secrètement

préparés. Le tout fut entreposé en Allemagne, en attendant le signal de l'invasion.

Nombre de Russes réfugiés en Allemagne depuis la révolution firent leurs études théologiques dans les plus pures traditions byzantines, pour être éventuellement ordonnés prêtres orthodoxes.

A la suite du *Drang nach Osten* (poussée vers l'Est) de la Wehrmacht, les résultats de cette méticuleuse préparation commencèrent à se faire sentir. On se souvient de la pénétration ultrarapide de l'armée allemande en Russie, la « guerre éclair ». Ce que les populations occidentales ne savent pas assez, ou même pas du tout, c'est le succès moral de grande envergure que la « croisade » d'Hitler remporta pendant les premiers dix-huit mois.

La toute première préoccupation des officiers allemands occupant militairement les villes et villages de Russie était de chercher l'église que l'on savait fermée depuis nombre d'années. Le premier dimanche suivant l'occupation, le commandant allemand rassemblait la population ci-

vile sur les places publiques, pendant que des détachements de la Wehrmacht se tenaient au garde à vous. Dans toutes ces localités, on lisait en langue russe une proclamation. Il y était dit dans les termes les plus formels que désormais tout civil désirant vaquer à ses observances religieuses pouvait le faire sous la protection du Reich, sans crainte de poursuites.

Là où les églises étaient fermées, elles furent rendues de nouveau au service divin. Là où il n'y avait pas de prêtre, on en faisait sortir un des rangs de l'armée allemande. Dans tous les endroits où il n'y avait plus d'ornements sacrés, confisqués qu'ils étaient par les Soviétiques, les officiers allemands de l'intendance en sortaient séance tenante de caisses amenées d'Allemagne.

Petit détail intéressant de cette habile manœuvre : les épouses de prêtres russes furent également l'objet d'une délicate attention. Chacune d'elles reçut un joli paquet contenant ce que le rapport officiel appelait des « frivolités féminines ». Cela consistait en des flacons de parfum, des bas de soie, etc. Les braves Russes vivant dans un dénuement et une indigence indescriptibles n'avaient jamais rêvé de telles choses.

Ce n'était pas tout. La cathédrale de Smolensk avait été désaffectée depuis longtemps. Moins d'un mois après l'invasion, l'armée allemande remit en état ce monument profané. Aussitôt après, une liturgie solennelle avec concélébration y fut organisée, comme seul peut le faire le rite byzantin. On y fit participer deux immenses chœurs qui firent résonner les murs de ce vieil édifice des plus prenantes harmonies que l'on puisse entendre.

Les émetteurs mobiles (Telefunken) de l'armée allemande radiodiffusèrent la cérémonie entière, à la joie débordante de la population civile. Rien de pareil n'avait été vu ou entendu depuis Lénine et l'avènement du régime soviétique. L'auteur du présent article entendit de ses propres oreilles de tels programmes de musique religieuse, transmis par les Allemands à une centaine de milles du lieu de l'émission.

En vertu de cette même politique, le clergé fut rétabli dans ses droits civiques. Les églises étaient officiellement rendues à leurs propriétaires légitimes. De nouveau, on pouvait écouter le « *Bojté slovo* » (sermon), bien que cela fut contrôlé par la « Kommandantur ».

Politique néo-religieuse en U.R.S.S.

Avec la rapidité de l'éclair, un sentiment de soudaine liberté religieuse se répandit dans toute la Russie occupée. Sans tarder, la nouvelle de cette émancipation inespérée traversa les lignes militaires et se répandit en territoire non occupé. La nouvelle parvint à Moscou, qui était sur le point d'être évacuée. Il n'y a aucune exagération à dire que, sous l'occupation allemande, les Russes se réjouissaient à la pensée de pouvoir prier Dieu sans se faire punir.

A Moscou, parmi les leaders du Kremlin, dont plusieurs s'étaient empressés de prendre la poudre d'escampette par crainte pour leur peau, la répercussion de l'énorme succès allemand atteignait des proportions catastrophiques. Le désarroi était total devant les énormes défaites de l'Armée rouge. Au début, la réaction du Kremlin fut purement négative. Ni Staline ni aucun autre dirigeant ne firent amende honorable pour les crimes innombrables commis envers les croyants, le clergé, et tous ceux et celles qui avaient souffert pour leur foi.

Le premier signe camouflé de recul se fit voir par la silencieuse suppression de la feuille « *Bezbojnik* ». Cette publication antireligieuse cessa de paraître deux semaines après l'invasion. La revue du même nom et plusieurs autres publications antireligieuses ne se vendaient plus aux kiosques. On ne les imprima plus. C'est alors que l'on vit se fermer hâtivement les musées antireligieux. Soudain, il n'y eut plus de conférences, spectacles ou films antireligieux. Les démonstrations anti-Dieu prirent fin, de même que les émissions radiophoniques.

Lors d'une conférence de presse tenue à cette époque, un journaliste étranger, mis au courant, demanda au camarade Losovski, chef des Informations publiques, pourquoi le *Bezbojnik* et les autres publications de ce genre n'étaient plus en vente. Il lui fut répondu que les circonstances avaient provoqué une raréfaction du papier. Un autre journaliste demanda alors comment il se faisait que toutes les publications, sauf celles qui étaient antireligieuses, continuaient de paraître. Losovski, incapable de cacher son embarras, ne répondit rien. La censure empêcha naturellement cette nouvelle de sortir.

Si l'Eglise orthodoxe n'a pas répondu à la

« croisade », allemande dans le sens espéré par Hitler, cela est dû en grande partie à l'attitude patriotique du Métropolitain Serge de Moscou. Il importe d'ajouter cependant que le Métropolitain fut largement encouragé dans son attitude par de très importantes concessions obtenues en dernière heure. N'oublions pas que le Kremlin était alors en proie à un *délirium tremens* politique.

A vrai dire, le Métropolitain Serge avait sur le peuple un plus grand ascendant que tous les commissaires réunis. Il en fit la preuve par son entrée en action, dès le premier jour de l'invasion. Staline, justement appelé l'homme apeuré du Kremlin, passait par une crise mentale effroyable. En plus des désastres militaires, le pays tout entier se livrait à une désertion sans égale dans les annales militaires. Il faut savoir, pour bien comprendre l'ampleur du désastre, que plus de deux millions et demi de soldats de l'Armée rouge se rendirent aux Allemands sans coup férir pendant les premiers mois de la guerre. En plus, la retentissante banqueroute de la persécution religieuse, visible alors dans toute la hideur d'une réalité impossible à nier, plongeait Staline dans un désespoir difficile à se représenter.

Le paranoïaque du Kremlin fut tellement impressionné par ses défaites qu'il ne proféra aucune parole publique pendant les deux semaines qui suivirent le déclenchement de la « croisade » d'Hitler. Toute le monde s'en aperçut et les commentateurs de langues aiguës se faisaient entendre dans tout Moscou. Jamais, pendant les douze ans que l'auteur vécut en Russie, il n'a entendu le peuple parler avec autant de franchise. On trouvait fort étrange le mutisme du *Vojd* — mot russe équivalent de *Führer*.

Peu de temps après ce revirement marquant le début d'une amitié purement superficielle entre le Kremlin et l'Eglise orthodoxe, un très curieux livre fit son apparition, en 1942. Il était intitulé : *La vérité sur la religion en Russie*, luxueusement présenté, relié en toile bleu ciel avec titre en lettres d'or. On y lisait en sous-titre que ledit volume était l'œuvre du Patriarcat de Moscou, lequel, empressons-nous de le dire, n'existait même pas à l'époque. Il contenait 457 pages de « vérité » tellement vraie que l'on n'osa jamais

montrer ce chef-d'œuvre de mensonge au peuple russe.

Détail curieux, le texte entier était en langue russe avec une profusion de photos et quelques prières en slavon, comme cela ne s'était jamais vu depuis vingt-six ans. Il avait été préparé précisément pour épater les ambassadeurs, ministres et agences de presse des gouvernements alliés. La tentative avait coûté cher, mais les Soviétiques étaient prêts à tous les sacrifices pour déjouer à l'étranger les conséquences désastreuses de la « croisade » de Hitler, laquelle battait alors son plein.

Ce qui rendait odieux au possible l'immense catalogue des mensonges contenus dans ce livre était une citation du deuxième livre d'Esdras : « La vérité est grande, elle vous délivrera ! » Cependant, une malencontreuse insertion découvrit le pot-au-rose. Dans la première édition, on lisait en très petits caractères russes l'impardonnable révélation suivante : *Vypusk iz antireligioznoj petchati S.S.S.R.* (Edité par la presse antireligieuse de l'U.R.S.S.)...

Le « doyen » de Cantorbéry, le Dr Hewlett Johnson, qui a fait récemment les honneurs de sa résidence à Malenkov, reçut en pleine guerre 500 exemplaires de ce volume que l'on s'empressa de traduire en anglais pour l'édification des lecteurs. Il se trouva au Caire des amis du Kremlin qui procédèrent à la traduction françaises de ce monceau de tromperies. De vastes plans pour diffuser la traduction anglaise en Amérique du Nord échouèrent grâce à certaines interventions.

Le livre contient un document très important signé, sinon écrit, par le Métropolitain Serge, où il est dit : « Avant tout, ce livre répond à la « croisade » fasciste entreprise soi-disant pour « libérer » notre peuple et notre Eglise orthodoxe des bolcheviks. » Le livre essaye de démontrer qu'au moment de l'invasion, l'Eglise orthodoxe de l'U.R.S.S. n'avait aucun besoin d'être secourue. Il est vrai, est-il ajouté, qu'il y eut quelques excès inévitables au moment de la révolution, mais, à part cela, tout était en ordre, quant à la situation religieuse.

Au début de la guerre, la *Pravda*, journal officiel du Parti, connu pour sa politique antireligieuse, se mit à publier des plaintes plus que déplacées sur la destruction « de nos saints temples ». Cette même *Pravda*, il va sans dire, se taisait sur les milliers et milliers d'églises fermées en temps de paix, alors qu'il n'y avait pas d'envahisseur. L'indignation de la population russe atteignit alors son paroxysme, mais il n'y avait pour elle aucun moyen de la manifester.

Quelques mois après le début de la guerre, la *Pravda* annonçait la désignation du Métropolitain Nikolai pour examiner en tant que membre d'une commission gouvernementale la destruction des églises, attribuées aux envahisseurs. La publication de cette nouvelle donna lieu à maints commentaires du brave peuple russe, où le dédain et le plus haut mépris se faisaient voir sans fard. C'est ce même Métropolitain Nikolai, hâtivement consacré pendant la « croisade », que le gouvernement expédia par train spécial à Kouibichev, pour faire la distribution du fameux livre : *La vérité sur la religion en Russie*.

Parfumé, la barbe frisée, et revêtu de splendides ornements, le Métropolitain fit le tour des ambassades et missions diplomatiques des pays chrétiens. Les diplomates se montrèrent polis, comme l'exige le protocole et par respect sans

doute pour l'habit religieux. Leurs commentaires cependant montrèrent à quel point ils avaient été peu édifiés.

Presque aussitôt après l'agression d'Hitler, les Soviétiques relâchèrent de prison le général polonais Anders. La Pologne avait reçu de Staline un coup de poignard dans le dos, dès le 17 septembre 1939, alors que les divisions allemandes venaient de franchir la Vistule. Prisonnier, Anders avait été interné dans la prison centrale politique de Moscou, juste en face de l'église Saint-Louis-des-Français. Après l'avoir exposé, avec ses officiers, à une série d'humiliations et de traitements inhumains, les Soviétiques le suppliaient maintenant d'organiser le recrutement des milliers de Polonais internés en U.R.S.S. après la chute de la Pologne.

Les Polonais formèrent sept divisions équipées entièrement grâce au prêt-bail anglo-canado-américain. Ils exigèrent des aumôniers militaires pour leurs troupes. C'est Mgr Joseph Gawlina qui devint Aumônier général, avec juridiction sur trente-six prêtre polonais.

A Washington, ces événements suscitèrent de la part des journalistes une question au président Roosevelt. On lui demanda à cette occasion quelle était la situation religieuse en Russie soviétique, puisque les Polonais avaient désormais le droit, tout en vivant en Russie, d'avoir des aumôniers. Cela était vrai non seulement pour les militaires, mais aussi pour plusieurs civils de nationalité polonaise, employés dans diverses administrations.

Roosevelt répondit que la Constitution soviétique offrait, en matière religieuse, des garanties analogues à celles que contient la Constitution américaine. A peine cette déclaration faite, le camarade Losovski s'en empara pour la répandre dans toute l'U.R.S.S. non occupée, au grand scandale de la population.

Pour terminer, il faut mentionner une autre réaction positive à la « croisade » de Hitler. A partir de 1943, les Soviétiques encouragèrent le Patriarcat de Moscou à publier une revue mensuelle. On a le regret de devoir dire que cette revue, censée purement religieuse, devint un instrument de propagande politique. Elle se servit ouvertement de l'immense prestige de l'Eglise orthodoxe ressuscitée pour des fins n'ayant rien de commun avec sa raison d'être.

R.P. LÉOPOLD BRAUN, A.A.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

La vraie signification de la "priorité de l'industrie lourde"

Le soulèvement des pays satellites contre la mainmise soviétique est d'ordre à la fois politique et économique : la révolte nationale contre l'humiliation se conjugue avec la rébellion sociale contre l'exploitation. Celle-ci se présente d'ailleurs sous deux aspects dont le premier, directement visible, est la spoliation des satellites par l'U.R.S.S., laquelle procède à des prélèvements sans contrepartie et vend ses produits à des prix surélevés tout en achetant les produits des nations servies à des prix anormalement bas. L'autre aspect, plus important encore, est celui de la *structure économique* imposée par Moscou et calquée sur celle de l'U.R.S.S. La collectivisation forcée, s'étendant jusqu'aux commerçants, aux artisans et aux paysans, a disloqué l'économie des nations asservies, elle a ruiné leur agriculture et tari leur ravitaillement. Le dogme moscovite de la « priorité de l'industrie lourde » a fait périr les industries travaillant pour la consommation en jetant les consommateurs dans une pénurie perpétuelle.

L'implacable application de ce dogme se traduit, depuis 1930 en U.R.S.S. et depuis dix ans dans les pays satellites, par la misère atroce de l'immense majorité de la population. On aurait tort de croire que seules les nations asservies depuis la guerre s'accoutument mal de cette misère. Même en U.R.S.S., et même du vivant de Staline, des voix timides se faisaient et se font périodiquement entendre dans toute la mesure compatible avec la pression policière, pour réclamer une révision de ce dogme.

Objections sans cesse renouvelées

Ces voix étaient devenues particulièrement pressantes en Russie vers la fin de 1951, première année du deuxième Plan d'après guerre, lorsque les consommateurs se virent, une fois de plus, frustrés des promesses qu'on leur avait faites. C'est ce qui explique la brutale réaction de Staline taquant vertement quelques économistes, notamment un certain Iarochenko, qui s'étaient permis de suggérer que l'Etat devrait développer davantage les branches travaillant pour la consommation et limiter quelque peu les investissements dans l'industrie lourde. (1) Staline disparu, ses successeurs restèrent fidèles à son dogme.

Profitons de cette occasion pour faire justice, une fois de plus, de la légende sans cesse renaisante selon laquelle Malenkov aurait voulu renverser cette tendance. Rien, absolument rien, ne justifie cette légende, qui n'est due qu'à un singulier concours d'apparences et qui est contredite par les déclarations que fit Malenkov en personne à la tribune du Soviet Suprême, le 8 août 1953 : tout en estimant possible un accroissement de la production des biens de consommation, Malenkov appelait l'industrie lourde « la base première de notre économie socialiste ». Ni avant, ni après sa démission, on n'eut besoin de « rétablir » une priorité qui n'avait jamais été mise en cause. Ce qui a pu créer cette apparence, c'est le fait que la suppression des « grands travaux staliniens » dès le lendemain de la mort du despote permit de dégager des fonds jusque là gaspillés en pure perte, pour en faire bénéficier

les branches travaillant pour la consommation; ces sommes ayant été affectées et dépensées, personne ne songea à les maintenir ou à les renouveler au cours des exercices suivants. L'épuisement de ces fonds coïncida à peu près avec la démission de Malenkov — d'où la légende. Ce que nous venons de dire n'exclut évidemment point la possibilité que, dans l'avenir, Malenkov — ou un autre! — se fasse, dans des circonstances nouvelles et incoercibles, le champion d'un renversement de tendance.

Le « cours nouveau » proclamé en octobre 1953 ayant été enterré dès le printemps 1954, les adversaires du dogme de la priorité de l'industrie lourde reprirent leur offensive, bien timide (en demeurant sur le plan purement théorique, ils ne risquaient pas grand-chose) au cours de la seconde moitié de 1954. La contre-offensive officielle se déchaîna en janvier 1955, et c'est M. Chepilov, rédacteur en chef de la *Pravda*, qui la dirigeait en personne, mettant nommément en cause quelques jeunes économistes (E. Kassimovski, D. Kouznetsov, P. Mstilavski et A. Paltsev) coupables d'avoir affirmé que le potentiel industriel présent de l'U.R.S.S. permettait d'accélérer le développement des branches travaillant pour la consommation et de renoncer au « développement forcé » de l'industrie lourde. Dans sa riposte (*Pravda* du 24 janvier 1955), Chepilov allait jusqu'à traiter ces économistes de « révisionnistes de droite », ce qui, deux ans plus tôt, les eût conduits promptement en Sibérie.

Peu de temps après, M. Ostrovitianov, académicien et économiste en chef de l'U.R.S.S., vint appuyer son collègue Chepilov (2). Dans une étude publiée en été 1955 (3), il s'en prend, lui aussi, aux hérétiques dénoncés par M. Chepilov :

« Ils se trompent lourdement, écrit-il, les économistes qui interprètent dans un esprit explosif et étroitement utilitaire la loi économique fondamentale du socialisme, et méconnaissent ainsi la nécessité d'accroître en priorité les moyens de production — condition essentielle de l'augmentation des biens de consommation et de l'élévation du niveau de vie populaire. »

Après quoi, M. Ostrovitianov se met en devoir d'expliquer en quoi et pourquoi se trompent ces jeunes économistes (c'est nous qui soulignons) :

« Parmi les principales proportions du développement de l'économie nationale, citons en premier lieu les proportions entre deux subdivisions de la production sociale : la production des moyens de production et celle des biens de consommation. Afin de définir exactement la corrélation entre ces deux subdivisions de la production socialiste, il faut se baser non seulement sur la loi économique fondamentale du socialisme et sur celle du développement planifié, mais éga-

(1) Staline : *Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.*, pp. 18, 48 et 55 de la traduction française (numéro spécial des *Cahiers du Communisme*, novembre 1952).

(2) Parmi les dix auteurs du *Manuel d'économie politique* sorti en automne 1954, le nom de M. Ostrovitianov figure en première place, et celui de M. Chépilov immédiatement après lui.

(3) « Les lois économiques du socialisme et l'édification communiste », dans la revue *Voprosy filosofii* (n° 4, 1955).

lement sur la loi de l'accroissement prioritaire de la production des moyens de production. Faut-il accorder la primauté au développement des branches produisant des moyens de production, il est impossible d'assurer l'accroissement continu de la production sur la base de techniques supérieures et d'élargir systématiquement la reproduction. La juste proportion entre les deux subdivisions de la production socialiste réclame par conséquent la primauté des moyens de production, et en premier lieu celle de l'industrie lourde et des constructions mécaniques, sur l'expansion de l'agriculture, des industries légères et alimentaires, de manière à satisfaire les besoins croissants de la société. Or, certains économistes ont tenté de réviser la théorie essentielle du marxisme-léninisme relative au développement prioritaire des moyens de production et ont préconisé une cadence d'expansion identique, voire supérieure de la deuxième subdivision, avançant, en outre, une interprétation simpliste de la loi économique fondamentale du socialisme. Les « théories » dilettantes en faveur du développement prioritaire des branches produisant des biens de consommation sont, en fait, une variante du déviationnisme de droite et font le jeu des économistes amorphes, dénués d'esprit novateur, incapables d'exploiter les immenses possibilités que le socialisme offre à l'essor continu de la technique, à l'impétueux accroissement des forces de production.»

La Pologne regimbe

Un mois à peine après l'émeute de Poznan, se réunit le plenum du Comité central du Parti ouvrier polonais pour rechercher des remèdes à la situation qui avait poussé les ouvriers à la révolte ouverte. La *Pravda* du 6 septembre dernier publie un long article de M. Stéphane Jedrychowski, vice-président du Conseil des ministres de Pologne, qui y expose les résultats du plan sexennal arrivé à son terme en 1955, et les objectifs du plan quinquennal en vigueur depuis le début de cette année. M. Jedrychowski exalte les succès de l'industrialisation, mais il doit convenir que le plan sexennal n'a pas été réalisé quant au salaire réel des ouvriers et des employés, et aux revenus des paysans. Et il en explique les raisons (c'est nous qui soulignons) :

« Le plenum du Comité central a indiqué que c'est la conséquence du fait que l'accroissement prévu de la production agricole n'a pas été pleinement réalisé, et que, d'autre part, par suite de l'aggravation de la situation internationale en 1950-1953, il s'était avéré nécessaire de consacrer des sommes considérables, non prévues précédemment, à l'accroissement du potentiel de défense du pays... »

« La nécessité de renforcer le potentiel défensif du pays exigea la création, en 1950-1953, d'une importante industrie d'armements, l'augmentation des forces armées et l'affectation à la défense des ressources qui, dans d'autres conditions, auraient pu être consacrées au développement de l'économie nationale et au relèvement du niveau de vie des travailleurs. »

M. Jedrychowski relate ensuite que le plenum du mois de juillet a fixé des « limites maxima aux investissements » et qu'il a augmenté la part des investissements dans les branches travaillant pour la consommation. Malheureusement, il ne dit pas si ces modifications s'entendent par rapport au plan sexennal, achevé en 1955, ou par rapport au plan quinquennal actuel, mis en œuvre en janvier dernier. Il est cependant permis de croire qu'il s'agit d'une modification du plan présentement en cours, sinon on s'explique-

rait mal pourquoi elle n'aurait été décidée que par le plenum du mois de juillet. L'auteur de l'article passe sous silence les chiffres relatifs à l'industrie lourde, mais les autres données qu'il fournit sont assez explicites. Nous les groupons dans le tableau ci-dessous :

Répartition des investissements		
	Programme primitif	Programme modifié
Agriculture	7,8 %	11,7 %
Habitations	10,7 %	14,4 %
Culture	4,6 %	6,3 %
Autres branches ...	76,9 %	67,6 %
Total	100 %	100 %

Les autres branches, sur lesquelles M. Jedrychowski garde le silence, sont de toute évidence l'industrie et les transports. Si la part de l'industrie et des transports dans le total des investissements est ramenée de 76,9 % à 67,6 %, il est fort probable — cela ressort d'ailleurs de toute la teneur de l'article — que dans cette part réduite, la part de l'industrie lourde a été réduite à son tour. Ce sont les événements de Poznan qui sont incontestablement à l'origine de ce revirement, qui marque le commencement de la sagesse.

Ce ne fut, en effet, qu'un commencement. Les événements consécutifs au procès des manifestants de Poznan et la révolution hongroise rendirent le Parti et le gouvernement plus sages encore. A la date du 30 octobre dernier, le même M. Stéphane Jedrychowski fournit, par le canal de l'Agence polonaise de presse, de nouvelles précisions quant aux mesures envisagées par le gouvernement en vue d'améliorer la situation économique. Ces mesures prévoient, notamment : la réduction des investissements de 1957 dans le but de trouver des moyens supplémentaires pour relever le niveau de vie de la population, l'attribution d'une autonomie plus grande aux entreprises industrielles, la création d'une commission chargée de résoudre les difficultés dans le domaine de l'énergie. Enfin, des décisions doivent intervenir afin d'augmenter la quantité et la qualité des produits de grande consommation.

M. Jedrychowski a souligné, en outre, que cette dernière tâche incombera « non seulement à l'industrie légère, mais aussi à certaines branches de l'industrie de la défense, chargées de produire des marchandises répondant aux besoins de la population ».

Quant à cette dernière décision, il est peut-être opportun de rappeler que très exactement trois ans plus tôt : le 28 octobre 1953, les dictateurs soviétiques avaient eux aussi chargé l'industrie des armements de fabriquer des produits de large consommation. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, on est en droit de supposer que la situation devait être passablement tendue en U.R.S.S. en automne 1953. C'est ce que nous disions d'ailleurs ici même en toutes lettres à l'époque (*B.E.I.P.I.*, n° 98, 16-30 novembre 1953, p. 19). Pour ce qui est de la Pologne, la déclaration faite par M. Jedrychowski à la date du 30 octobre montre bien que les dirigeants n'avaient pas lâché assez de lest au mois de juillet et que la part de l'industrie lourde pouvait être réduite encore davantage sans aucun danger — bien au contraire! — pour l'économie nationale.

Pourquoi une lapalissade est-elle devenue une thèse « scientifique » ?

Nous avons cité plus haut l'explication donnée par l'académicien Ostrovitianov de la nécessité d'un développement plus rapide des moyens de production. M. Ostrovitianov appelle cette thèse « une théorie essentielle du marxisme-léninisme », ce en quoi il se moque du monde, car il ne s'agit, en l'occurrence, ni d'une théorie, ni de marxisme, ni de léninisme, mais d'une lapalissade. C'est en effet un fait généralement reconnu que le progrès technique se traduit par une prépondérance croissante de l'outillage dans la composition d'un produit donné. A l'aube de la civilisation, l'outil rudimentaire de l'homme du paléolithique ne représentait à peu près rien en face du travail qu'il devait accomplir en se servant péniblement de cet outil primitif. Aujourd'hui, la part du travail manipulant et commandant de puissantes machines pour en tirer des biens de consommation, est bien moindre que celle consacrée à la production de ces machines.

La quantité des biens de consommation produite en un laps de temps donné ne peut s'accroître que si le temps consacré à la confection de l'outillage augmente, alors que diminue le temps que l'ensemble des producteurs consacrent directement à la fabrication des biens de consommation. L'augmentation de la productivité du travail, en d'autres termes : la réduction du temps de travail global nécessaire à la production d'une quantité donnée de biens de consommation, exige donc une réduction plus forte du travail directement engagé dans les branches travaillant pour la consommation. Ce n'est que parce que l'industrie lourde, la construction mécanique, les industries productrices de force motrice sous toutes ses formes, ont connu depuis un siècle l'essor prodigieux que l'on sait, que les nations créatrices de la technique moderne ont pu multiplier les biens de consommation dont elles disposent aujourd'hui.

Les statistiques du siècle dernier étant fragmentaires et rudimentaires, il faudrait se livrer à des recherches trop longues pour fournir immédiatement des données précises. Mais il n'est point douteux que la multiplication des biens de consommation au XIX^e siècle n'a été rendue possible que grâce au développement bien plus rapide encore des moyens de production. Pour les périodes plus récentes, on dispose de données abondantes et précises, mais il faut les utiliser avec circonspection, le choix des bases de référence étant rendu incertain et aléatoire par la crise des années 30 d'abord, par la guerre ensuite. En choisissant une période assez longue, aboutissant à une date (1952-1953) où les conséquences de la guerre étaient déjà effacées, du moins aux Etats-Unis, on constate qu'entre 1937 et 1952-1953, dans la grande République d'outre-Atlantique, la production de l'électricité s'est multipliée par 3,5, celle de l'acier a augmenté de 97 %, celle de la fonte de 86 %, tandis que la production des cotonnades a progressé de

18 %, celle des chaussures de 24 %, celle des voitures de tourisme de 56 %.

Voici d'autres chiffres, classés par grandes catégories :

	Accroissement de la production américaine		
	De 1937 à 1948	De 1948 à 1953	De 1937 à 1953
Industries de l'alimentation	54 %	9 %	68 %
Industries textiles.	60 %	— 1 %	58 %
Fer et acier.....	69 %	30 %	120 %
Construction mécanique	120 %	54 %	240 %
Indice gén. de la prod. ind.	70 %	29 %	119 %

Point n'est besoin de contempler longuement ce tableau pour se rendre compte que l'essor des industries travaillant pour la consommation repose sur l'essor plus accentué des industries fournissant des biens d'investissement. On pourrait objecter que les Etats-Unis ont exporté une partie de leurs biens d'investissement. C'est vrai, mais ils ont exporté aussi des biens de consommation, et nul n'ignore d'ailleurs que les exportations américaines ne représentent qu'une fraction extrêmement réduite de la production. La différence entre les pourcentages du tableau ci-dessus est par trop considérable pour que la prise en considération des exportations puisse y changer quoi que ce soit.

La « priorité des moyens de production » est donc un fait qui s'inscrit dans les nécessités de la technique, non seulement de la technique moderne, mais de la technique tout court, depuis les âges les plus reculés de l'histoire humaine. Cette priorité se réalise spontanément dans tous les pays libéraux ou semi-libéraux du monde libre. Elle se réalise sans que personne n'ait jamais éprouvé le besoin d'exhorter, dans les journaux et par la radio, patrons et ouvriers à l'appliquer, artistes, écrivains et poètes à la glorifier.

Cette priorité est un fait naturel, un fait social. En l'affirmant sans cesse, à tout propos et hors de propos, on énonce une lapalissade. Pourquoi les chefs soviétiques s'acharnent-ils à élever cette lapalissade au rang d'une thèse « scientifique », voire d'un dogme ?

Le surarmement qui n'ose pas dire son nom

L'insistance avec laquelle les augures soviétiques soulignent l'indispensable priorité de l'industrie lourde est d'autant plus étrange — au point de devenir suspecte — que l'économie soviétique est une économie planifiée. On concevrait à la rigueur que dans une économie concurrentielle, où la production ne s'ajuste à la demande qu'après coup, à travers les oscillations du marché, des esprits plus prévoyants conseillassent aux entrepreneurs d'accélérer la production des biens d'investissement afin que l'industrie de transformation et l'agriculture fussent en mesure de faire face à l'accroissement futur de la consommation.

Mais, dans une économie planifiée, de telles exhortations sont loin de s'imposer. Escomptant et calculant les besoins futurs, la commission du plan sait, sur la base d'une technique donnée et dont elle détermine elle-même les perfectionnements à introduire au cours du quinquennat quelles quantités de moyens de production sont nécessaires pour faire face à la demande accrue

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

et à quel rythme l'industrie lourde doit être développée pour assurer l'expansion prévue de la construction mécanique et de tous les chaînons suivants jusqu'au consommateur. Puisque ces enchaînements sont déterminés par la commission du plan (sinon à quoi servirait-elle?), on se demande en vain à quoi riment ces incessantes déclamations sur la priorité de l'industrie lourde. Tout cela devrait aller de soi dans une économie planifiée, du moins dans une économie normalement planifiée en vue de la satisfaction des besoins des consommateurs.

L'incessante affirmation du dogme de la priorité de l'industrie lourde ne s'explique que par la discordance vraiment phénoménale entre le développement de l'industrie produisant des biens d'investissement et la stagnation caractérisée des branches travaillant pour la consommation. Au lieu de développer la première *en fonction* des besoins techniques des secondes, on l'a développée *à leur détriment*. Comme les dirigeants soviétiques ne sont pas des enfants s'amusant à faire construire des aciéries et des usines pour le simple plaisir de les voir fonctionner, ce volume excessif de l'industrie lourde, puisqu'il n'est pas destiné à alimenter les branches travaillant pour la consommation, ne peut servir qu'à une seule chose : le développement excessif de l'industrie de guerre.

L'expérience, corroborée par les statistiques, démontre que l'essor de la technique se traduit par un développement *quelque peu* plus rapide des industries productrices de biens d'investissement, dont l'industrie lourde est une branche essentielle. Cette même expérience démontre également qu'une évolution *par trop divergente* de ces deux grandes sections de l'économie, faisant ressortir une *avance excessive* de la section des biens d'investissement, est l'indice le plus sûr d'une *implacable politique de surarmement*.

Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil sur les statistiques de la période pré-

COMPÈRES ET COMPLICES

« Voilà sept années que Matyas Rakosi participe à la direction de la politique dans sa patrie retrouvée. Il est en même temps le Secrétaire général du Parti communiste des Travailleurs hongrois. Nous pouvons dire, après ces sept ans d'exercice du pouvoir que Matyas Rakosi et ses camarades ont procédé à une édification du socialisme qui a transformé profondément la vie des 9 millions d'habitants de leur nation. Ils ont donné le pouvoir au peuple hongrois asservi depuis des siècles. Ils ont associé les syndicats ouvriers à la direction de l'économie générale. Ils ont élevé le niveau de vie de tous les travailleurs des villes et des champs. Ils ont donné des centaines de milliers d'hectares aux paysans sans terre. Ils ont appelé à la haute culture le peuple jusque là maintenu dans l'ignorance. Ils ont assaini la monnaie. Ils ont respecté toutes les croyances. Ils administrent admirablement leur capitale, Budapest, qui est, sous leur direction, une des plus belles villes du monde. Ils travaillent pour la paix, le bien le plus précieux des hommes.

« Matyas Rakosi a raison de dire que l'unique souci de son gouvernement a été de servir les intérêts du peuple travailleur.

« Pour le bien de la nation hongroise, nous lui offrons nos vœux chaleureux de santé et de longue vie ! »

Paris, le 7 mars 1952.

MARCEL CACHIN.

(Préface à la brochure de Bela Illés : *Matyas Rakosi*.)

cédant la dernière guerre. On n'en dispose malheureusement pas pour tous les pays, mais les Annuaire statistiques de la S.D.N. nous en fournissent pour un certain nombre de nations, pour celles au moins qui publiaient à l'époque les indices des deux grandes subdivisions de leur production industrielle : biens d'investissement et biens de consommation. Nous considérons ci-dessous quatre pays : d'une part, les Etats-Unis et la Suède, nations éminemment pacifiques, d'autre part, l'Allemagne et le Japon qui étaient alors en pleine économie de pré-guerre. Voici ce que donne cette comparaison (4) :

Accroissement de la production industrielle

	Biens		Pro- gression relative des biens d'invest.
	d'invest.	de con- som.	
Etats-Unis (1929-1941)...	46 %	45 %	0,7 %
Suède (1929-1939).....	58 %	48 %	7 %
Allemagne (1929-1938)...	36 %	12 %	21 %
Japon (1930-1937).....	162 %	55 %	68 %

Il ressort de ce tableau que toute avance immodérée de la section des biens d'investissement par rapport à celle des biens de consommation traduit un développement tout aussi immodéré de l'industrie de guerre, à moins qu'il ne s'agisse d'un pays faiblement industrialisé désirant précipiter le rythme de son équipement, ce qui fut le cas de la Russie à l'époque du premier plan quinquennal, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Notre démonstration chiffrée est d'ailleurs corroborée par certaines déclarations des dirigeants soviétiques eux-mêmes. Rappelons tout d'abord l'aveu de M. Jedrychowski dans la *Pravda* du 6 septembre dernier, et que nous avons reproduit plus haut. D'autre part, on trouve le même aveu dans l'article de M. Chepilov (*Pravda* du 24 janvier 1955) contre les économistes qui réclamaient un ralentissement du développement forcé de l'industrie lourde. M. Chepilov écrit (c'est nous qui soulignons) :

« Staline a indiqué plus d'une fois qu'en face de l'encerclement capitaliste, nous ne pouvons ralentir l'expansion de l'industrie lourde, fondement de l'économie socialiste... Le « programme » [proposé par les économistes hérétiques]... aboutirait à l'affaiblissement de notre industrie lourde et de notre industrie légère, notre économie s'affaiblirait et nous nous trouverions désarmés et impuissants au point de vue économique... Les forces de la réaction internationale, armée jusqu'aux dents et qui continue de s'armer préparent les plans d'une nouvelle guerre mondiale. Dans ces conditions, la lutte consécutive et résolue pour la paix dans le monde entier et le renforcement par tous les moyens de la puissance et de la capacité défensive de l'Union Soviétique sont un devoir sacré, patriotique et international de la nation soviétique. »

Dans ces passages, M. Chepilov explique la vraie signification de la « priorité de l'industrie lourde » : le surarmement.

LUCIEN LAURAT.

(4) Annuaire statistiques de la S.D.N. 1938-39 et 1941-42. Nous ne pouvons faire état de la France et de la Grande-Bretagne, dont les indices ne sont pas subdivisés en biens d'investissement et biens de consommation.

La marine de guerre soviétique

La marine soviétique demeure un mystère pour les experts occidentaux qui la jugent très différemment, les uns la considérant comme une force de premier ordre, les autres comme un instrument médiocre, mal adapté au rôle qui paraît être le sien.

En juillet 1955, la revue *Foreign affairs* a publié un article de H.W. Baldwin, spécialiste des questions militaires, qui expose pour la première fois les « nombreuses anomalies et contradictions » que présente cette marine.

« On voit rarement un navire-amiral russe en haute mer, écrit-il. Les plus récents croiseurs soviétiques sont trop grands pour la Baltique et leur artillerie trop faible pour les théâtres d'opérations océaniques. La flotte soviétique ne possède pas de porte-avions, pièce capitale des flottes modernes. Son aéronautique navale est entièrement « basée » à terre. Elle est riche en petits bâtiments qui ne prennent jamais la mer et ne sont utilisés que sur les nombreux fleuves et lacs. Quant aux bâtiments amphibies, ils sont relativement rares. La flotte russe est pour l'Occident comme la nation soviétique une énigme voilée de mystère. »

Il faut encore préciser qu'une importante fraction des forces navales soviétiques est étroitement liée à la terre; c'est le cas de l'aéronavale, de la D.C.A. côtière, de l'infanterie navale et d'une quantité d'installations au sol, situées jusqu'à 80 km des côtes. Tout cela absorbe une part considérable des effectifs. Le total des effectifs des forces navales est de l'ordre de 800.000 hommes, cadres compris; or, 300.000 seulement servent à bord de bâtiments.

Le cinquième du budget de la défense est consacré à la Marine. On pourrait donc la considérer comme une arme de second plan au service d'une puissance militaire essentiellement terrestre; tel semble d'ailleurs le sens des déclarations du maréchal Joukov au dernier Congrès du P.C.: *« Notre marine de guerre est en mesure, à l'heure actuelle, avec le concours de l'armée et de l'aviation, de défendre les confins maritimes de notre patrie. »*

Les réductions d'effectifs annoncées par l'U.R.S.S. en mai 1956 sont fort peu explicites au sujet de la marine. Il semble que les forces navales n'aient pas été l'objet de modifications importantes. Proportionnellement aux forces de terre et même de l'air, elles ont même été renforcées. Au cours des dernières années, 200.000 à 300.000 hommes ont été ajoutés aux effectifs déjà existants. Les spécialistes et les officiers sont environ 200.000; la conscription complète les effectifs. Dans la marine, le temps du service est de cinq ans. Il ne semble pas qu'un allègement de ces obligations soit intervenu.

Inventaire des forces

En résumé, il paraît évident que l'U.R.S.S. a la volonté de devenir une grande puissance maritime. Mais, par suite de la configuration géographique du pays, de l'absence d'accès à des mers libres, le développement des forces navales reste étroitement subordonné à celui des forces terrestres. Le vrai problème est de déterminer dans quelle mesure les flottes soviétiques peu-

vent acquérir les capacités réelles des marines de haute mer.

— La marine soviétique est démunie de navires de ligne ou de porte-avions. Cependant, à plusieurs reprises, on a assuré que deux porte-avions de très gros tonnage étaient en construction en U.R.S.S. Déjà, les Allemands, lors de leur campagne de Russie, avaient trouvé des éléments préfabriqués de coques de bâtiments de gros tonnage; personne ne se doutait jusque là que ces navires étaient en chantier.

Les seuls navires de ligne que possède aujourd'hui l'U.R.S.S. proviennent de remises, au titre des réparations de guerre, de bâtiments italiens et allemands, maintenant démodés et utilisables seulement pour la défense des côtes.

— La marine soviétique dispose d'un type nouveau de croiseur, le « Sverdlov ». Il s'agit d'un bâtiment de premier ordre, d'environ 18.000 tonnes, parfaitement adapté aux conditions de service dans la Mer du Nord en raison de son franc-bord élevé; il est doté d'une artillerie puissante et de nombreux lance-torpilles; moyennement cuirassé, ce navire est rapide et à grand rayon d'action, donc fort bien utilisable, au besoin, sur l'Océan.

— Les nouveaux types de destroyers sont assez modernes. Plusieurs sont dotés de moyens qui leur assurent une autonomie supérieure à celle que les mers intérieures exigent.

— Dans la catégorie des submersibles, il existe des bâtiments de toutes les catégories, du petit engin à faible rayon d'action qui ne peut outrepasser les limites des eaux territoriales, au sous-marin puissant de conception moderne et de classe océanique. Dans cette dernière catégorie, il existe notamment des submersibles de 1.000 tonnes, ou bien de 1.500 à 2.000 tonnes, tous équipés de schnorchel et conçus pour les plongées profondes et prolongées. Les engins à faible tonnage et à portée réduite sont peu à peu relégués dans la marine chinoise ou dans celle des états satellites.

— Enfin, l'aéronavale compterait non seulement quelques hydravions, mais 3.000 à 4.000 appareils analogues à ceux qui sont en usage dans les autres armes, le IL 28, les MIG 15 et 17. Ces avions n'ont pas un rayon d'action supérieur à 800 km à partir des côtes.

On estime que la marine soviétique possèdera, à partir de 1957, 30 croiseurs, 150 destroyers, 500 sous-marins, 500 torpilleurs et vedettes, plusieurs milliers de petits bâtiments de diverses catégories.

Si beaucoup de bâtiments russes sont d'un type périmé, de faible rayon d'action, ou bien encore aptes seulement à des opérations de portée réduite, il est bon de noter que des modèles modernes, voisins de ceux qu'utilisent les forces occidentales et conçus pour la haute mer, sont mis peu à peu en service.

Les chantiers soviétiques sont capables de construire un sous-marin par semaine et un ou deux croiseurs par an, à condition que l'achat des navires de commerce à l'étranger permette aux chantiers de se consacrer uniquement à la construction de bâtiments de guerre. Des techniciens allemands sont mis à contribution et leurs connaissances augmentent sensiblement la capacité de production des chantiers soviétiques.

Enfin, il est un domaine dans lequel les Russes ont fait la preuve, en Corée notamment, de leur avance, c'est celui du mouillage des mines.

Les différentes flottes navales

Une lourde hypothèque pèse sur l'organisation des forces navales soviétiques en raison de leur fractionnement (exigé par l'immensité du territoire) en quatre flottes distinctes, mal coordonnées : celles de la Baltique, de la Mer Noire, du Pacifique et de l'Océan Arctique. Chacune dispose de sa propre aéronavale et aussi des flottilles fluviales ou lacustres manœuvrant dans les grandes zones terrestres qui lui sont rattachées.

— Dans la Baltique, il existe à vrai dire deux flottes : la IV^e, basée à Pillau, et la VIII^e, basée à Tallin. Elles sont les plus importantes et comprennent quelques vieux navires de ligne, plus de dix croiseurs, une centaine de sous-marins et au moins mille avions. Elles disposent, en outre, des nombreux ports, baltes ou allemands, de la Baltique, avec toutes leurs bases et leurs installations militaires, auxquelles peuvent se joindre, si besoin est, les forces polonaises.

— La flotte de la Mer Noire ne dépasse pas en importance la moitié de celle de la Baltique. Elle est basée en Crimée et, depuis la guerre, elle est parvenue à multiplier ses ports d'attache en Roumanie, en Bulgarie et même en Albanie, seul accès aux eaux méditerranéennes. Comme celle de la Baltique, la flotte de la Mer Noire ne serait certainement pas en mesure d'opérer ailleurs que dans une mer intérieure.

— Il y a, en Extrême-Orient, deux flottes : la V^e, basée à Vladivostok, et la VII^e, basée à Sovietskayagavan, outre une flottille à Petropavlovsk (Kamchatka) pourvue surtout de quelques dizaines de sous-marins. Ces deux flottes totalisent deux croiseurs, de nombreux destroyers et une cinquantaine de sous-marins. Elles se classent au second rang après les flottes baltiques au point de vue de l'importance numérique, mais elles sont certainement celles qui sont dotées des bâtiments les plus modernes. De plus, elles sont les seules à avoir libre accès à un océan, ce qui leur donne de plus grandes possibilités stratégiques (notamment dans la mer Okhotsk que protègent les Kouriles qui sont maintenant la propriété de l'U.R.S.S.).

Dans cette zone extrême-orientale a été entrepris un gros effort d'industrialisation et d'équipement de l'infrastructure; l'absence d'industrie lourde à proximité empêche pourtant que cet effort se développe parfaitement.

Enfin, la situation géographique est gênante; les bâtiments qui ont libre accès au Pacifique en passant entre le Kamtchatka et les Kouriles doivent traverser une zone encombrée de glaces la majeure partie de l'année; ceux qui se dirigent vers le Sud doivent longer les îles qui se trouvent en bordure du continent asiatique, entre autres le Japon, véritable barrière stratégique.

— La flotte de l'Océan Arctique, stationnée à Polyarnoe, près de Mourmansk, compte trois croiseurs modernes, une quarantaine de destroyers et plus de cinquante sous-marins. Bien que numériquement assez faible, cette flotte peut être amenée à jouer un rôle capital car les côtes sont libres de glaces, du côté de Mourmansk, sauf durant deux ou trois mois d'hiver pendant lesquels la navigation devient difficile mais non pas impossible.

En outre, l'infrastructure aérienne a été très développée sur la presqu'île de Kola et le littoral de la Mer Blanche. De Mourmansk à Petsamo,

des opérations pourraient être conduites assez facilement pour obtenir le contrôle du Grand Nord de la Norvège aussi bien que de ses côtes sur la Mer du Nord. Et, de là, la flotte soviétique pourrait menacer les communications océaniques des pays occidentaux.

Les forces navales et aériennes russes pourraient également opérer leur jonction, au delà de la Scandinavie, avec la flotte de la Baltique bien placée de son côté pour forcer le détroit du Jutland.

Rôle de la marine dans un conflit

Quel rôle pourrait jouer, en cas de conflit, la marine soviétique? Il faut, pour en juger, la considérer dans le cadre de ce théâtre nordique. Elle trouverait en face d'elle un premier obstacle à son déploiement, représenté par les pays scandinaves et le Danemark.

La marine suédoise, en dépit de sa valeur, ne pourrait opposer qu'une résistance limitée, les forces soviétiques dominant d'ores et déjà la Baltique. En outre, l'aviation et les engins téléguidés y disposeraient d'une énorme supériorité, leur action pouvant d'ailleurs se prolonger au delà de la Scandinavie. Il faudrait compter aussi, parallèlement, avec l'entrée en action des forces terrestres. L'Armée Rouge pourrait envahir la Norvège en passant par le nord de la péninsule : il faudrait alors, pour lui barrer la route, des forces dont la Norvège ne dispose pas. Les observateurs suédois ne se dissimulent pas le danger que représenterait une telle offensive; elle serait une menace pour l'« Oevre Norrland » (Laponie suédoise et province de Norbotten), pour son réseau routier et son réseau ferroviaire qui donnent accès à la Norvège occidentale.

Une autre opération possible pour l'Armée Rouge viserait à franchir le seuil danois pour déboucher librement en Mer du Nord.

Cette double action pourrait avoir un prolongement lointain plus au Nord encore, à travers l'Océan Arctique, au moyen de puissants engins téléguidés ou nucléaires.

Cette première phase réalisée, on verrait apparaître dans la poursuite des objectifs suivants l'importance des caractéristiques océaniques des forces navales soviétiques de la Baltique et de l'Arctique (quelques dizaines de croiseurs et de 200 à 250 sous-marins), lesquelles suscitent quelque étonnement dans la situation actuelle de ces flottes. Toutes les constructions nouvelles qui sortent des arsenaux soviétiques ajoutent des probabilités à l'hypothèse d'une manœuvre conjuguée des deux grands commandements navals nordiques. Leur compartimentage se trouverait supprimé par la manœuvre.

En revanche, les deux autres commandements navals, celui de la Mer Noire et celui de l'Extrême-Orient, semblent devoir conserver un caractère plus marqué d'isolement ou de semi-autonomie. Mais l'importance du commandement oriental ne peut que croître étant donné les possibilités stratégiques dont dispose la flotte d'Extrême-Orient.

L'U.R.S.S. augmente continuellement son potentiel naval et elle est en passe de devenir l'une des premières puissances maritimes du monde. Elle est cependant gênée dans son développement par l'inexpérience russe en la matière. Il faut forger une mentalité nouvelle, élaborer des conceptions différentes pour que la marine soviétique, surtout côtière aujourd'hui, devienne apte aux opérations de haute mer.

Les recherches nucléaires en Allemagne soviétique

LES recherches nucléaires débutèrent officiellement dans la République démocratique allemande en juin 1954. En effet, à cette date le Conseil des ministres donna l'ordre à l'Office central de recherche technique (Zentralamt für Forschung und Technik - Berlin - 0/17, Köpenickerstrasse 80) de réunir une conférence de physiciens pour discuter l'élargissement des recherches nucléaires en Allemagne soviétique.

A cette époque fonctionnaient déjà six instituts de recherches plus ou moins spécialisés en physique nucléaire :

1. L'institut de Miersdorf.

— Miersdorf, arrondissement de Königswusterhausen Lindenallée 14/15.

Directeur : le professeur comte von der Schulenburg.

Collaborateurs principaux : les docteurs Bayer, Lanus, Alexander et Erdmann.

Cet institut, situé sur l'emplacement même de l'institut de recherches nucléaires des P.T.T. du troisième Reich, démonté en 1945 par les Russes, a pu commencer à fonctionner en 1953 avec une installation électronique de 2.000.000 volts; l'équipement avec un cyclotron était prévu. L'institut a pour tâche des recherches théoriques de désintégration nucléaire et l'obtention d'isotopes.

2. L'institut de Berlin-Buch.

— Institut für Medizin und Biologie, Berlin-Buch Lindenbergerweg 70.

Directeur : le professeur Friedrich.

Collaborateurs principaux : les docteurs Lohmann, Kölle, Herford et Dornberger.

Cet institut, en étroite collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université de Berlin-Est, étudie surtout les effets biologiques des radiations nucléaires, mais également les compteurs de radiations, la séparation d'isotopes, etc.

3. L'institut d'Iéna.

— Physikalische Institute der Universität Jena et divers établissements aux alentours d'Iéna.

Directeurs : professeur Eckardt; professeur Görlich.

L'Institut d'Iéna est l'appellation d'un ensemble d'instituts de recherches physiques de l'Université d'Iéna. L'équipe du professeur Eckardt poursuit des recherches sur un bétatron aérien (Luftbétatron); celle du professeur Görlich, directeur technique des usines Zeiss, étudie les effets optiques des radiations nucléaires et thermonucléaires.

4. L'institut de Dresde.

— Institut für Hochfrequenztechnik, Ecole polytechnique de Dresde (Technische Hochschule).

Directeur : professeur Wiedemann.

Collaborateurs principaux : les docteurs Freyer, Winter et Fromhold.

Cet institut étudie surtout les relations entre courants de très haute fréquence et les structures nucléaires.

5. L'institut de Potsdam.

— Astrophysikalisches Observatorium Potsdam Telegrafenberg.

Directeur : professeur Wempe.

Collaborateurs principaux : les docteurs Schmellermayer, Mie et Kahrstedt.

Cet institut s'est spécialisé dans l'étude des rayons cosmiques et dispose à Babelsberg, sous la direction de Kahrstedt, d'un institut auxiliaire mathématique (Recheninstitut).

6. L'institut de l'Académie des sciences.

— Institut für Strahlungsquellen der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 0/17, Warschauerplatz 9-10.

Directeur : professeur Rompe.

Cet institut se borne à des recherches théoriques d'utilisation de l'énergie nucléaire.

La conférence d'été 1954 réunit le responsable des recherches nucléaires de l'Académie des sciences (Otterbein), les dirigeants de l'Office central de recherche technique (Jacob et Röhl) et les directeurs des six instituts énumérés. La conclusion fut nette : *l'Allemagne soviétique manque de spécialistes* pour entreprendre des recherches nucléaires fructueuses. Informé de cet état des choses, le Conseil des ministres obtint du gouvernement de l'U.R.S.S. le retour en Allemagne soviétique de plusieurs savants « mobilisés » en U.R.S.S.

Rentrèrent ainsi d'U.R.S.S. :

— En septembre 1954. Professeur Gustav Hertz, jusqu'en 1945, chef des recherches nucléaires allemandes.

— En mars 1955. Les physiciens Manfred von Ardenne, Riehl, Fröhlich, Schulze, Ziehl, Schefers, Wittstadt, Born, Katsch (Ardenne, Riehl et Fröhlich sont des « prix Staline » de physique).

Toute cette équipe avait travaillé depuis dix ans en U.R.S.S. à l'Institut de recherches nucléaires de Soukhov, R.S.S. de Géorgie.

Le 17 janvier 1955, le gouvernement de l'U.R.S.S. avait offert aux États satellites une aide dans le domaine nucléaire.

Au début juillet 1955, une équipe de dirigeants du S.E.D., assistée des physiciens Leibnitz, Macke et Barwich conclurent à Moscou un accord avec l'U.R.S.S.; une seconde rencontre soviéto-est-allemande se déroula au début de septembre 1955 à Dresde après la conclusion de la conférence nucléaire de Genève où l'Allemagne soviétique avait été représentée par le professeur Macke.

A Dresde, les directives scientifiques furent données par les physiciens russes Blokhinev et Iémilianov; les physiciens est-allemands étaient « scientifiquement » dirigés par les professeurs Hertz et von Ardenne et « politiquement » par les professeurs Rompe et Havemann.

L'équipe allemande, ainsi encadrée, comprenait les physiciens et mathématiciens suivants : Peschel (Dresde), Wittbrodt (Berlin), Schwabe (Dresde), Lehmann (Leuna), von Keiser (Iéna), Oelssner (Leipzig), Leutwein (Freiberg), Meisser

(Freiberg), Borriss (Greifswald), Segal (Berlin), Frühauf (Dresde), Obenaus (Dresde), Mierdel (Dresde), Freitag (Dresde), Küntschner (Freiberg), Schuberg (Freiberg). Il faut remarquer que Freiberg est le siège de l'Académie des mines...

A la suite des débats, les recherches nucléaires scientifiques de l'Allemagne soviétique sont dans les mains des professeurs Gustav Hertz, Manfred von Ardenne et Wilhelm Macke.

Parallèlement à ces contacts U.R.S.S.-R.D.A., commencèrent au printemps 1955 à Rossendorf-Arnsdorf, arrondissement de Dresde, d'importants travaux pour l'édification d'un centre de recherches nucléaires, camouflé sous l'appellation « Entreprise Industrielle Allemande » (Deutsches Industrieunternehmen). Plusieurs milliers de détenus politiques sous surveillance militaire édifièrent blocs d'habitation, entrepôts et ateliers souterrains. Toute la région est isolée, les habitants expulsés. Le matériel scientifique fut fourni par les usines Bergmann-Borsig à Berlin-Wilhelmsruh et les usines électroniques de Dresde; le minerai utilisé provient des gisements d'uranium des Monts Métalliques. Les équipes de savants sont installées dans le quartier Weisser Hirsch de Dresde.

Tout était donc prêt : cadres et matériels. Le 10 novembre 1955, le Conseil des ministres se réunit pour prendre « les mesures d'application pacifique de l'énergie atomique en R.D.A. » — à cette session participèrent, outre les ministres et secrétaires d'Etat, trente-deux savants et techniciens. Cette réunion établit solidement le cadre des recherches nucléaires et leur coordination centrale. Willi Stoph, ministre de la guerre et vice-président du Conseil, fut chargé de « contrôler et coordonner » toutes les recherches nucléaires en Allemagne soviétique. Dans cette tâche, il est assisté par le secrétaire d'Etat Ernst Wolf, chef de l'Office technique (Amt für Technik).

Ainsi, depuis novembre 1955, le cadre officiel est le suivant :

Responsable de toutes les recherches nucléaires devant le Conseil des ministres :

Willi Stoph, général d'armée, vice-président du Conseil des Ministres, membre du bureau politique, ministre de la Défense.

Contrôle et coordination centrale : Ernst Wolf, secrétaire d'Etat et chef de l'Office technique.

Conseil scientifique du gouvernement : Wissenschaftlicher Rat für friedliche Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik.

Président : Professeur Gustav Hertz, « Prix Staline », « Prix Nobel », membre de l'Académie des Sciences.

Membres : Professeur Robert Rompe (Vice-président, membre de l'Académie des Sciences).

Professeur Manfred von Ardenne (Prix Staline, Président de la section physique de l'Académie des Sciences).

Professeurs Heinz Barwich (Prix Staline), Hans Born, Alfred Eckardt, Walter Friedrich, Fritz Gietzelt, Kurt Hager (secrétaire du comité central S.E.D.), Werner Hartmann, Paul Kunze, Eberhard Leibnitz, Wilhelm Macke, Karl Rambusch, Johannes Stanek et Max Vollmer.

Ingénieurs docteurs Rexer et Weiss.

Fritz Selbmann, vice-président du Conseil des ministres, chef de la Commission de l'Industrie lourde.

Gerhart Ziller, secrétaire du C.C. du S.E.D., président de la Commission économique du Parlement.

Coordination scientifique des recherches : professeur Karl Rambusch, chef de l'Amt für Kernforschung und Kerntechnik, membre du conseil scientifique, secrétaire de la Commission économique du Parlement.

Direction des recherches centrales : professeur Heinz Barwich (Prix Staline), membre du Conseil scientifique, membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., directeur du Zentralinstitut für Kernphysik; cet institut central est précisément celui bâti à Rossendorf-Arnsdorf, équipé de réacteurs et cyclotrons soviétiques.

Pour accélérer l'équipement du centre d'Arnsdorf, le secrétaire d'Etat Wolf se rendit à Moscou du 20 au 26 mars 1956. Il agissait selon les directives données auparavant par la troisième conférence du S.E.D., où Fritz Selbmann (Commission d'Industrie lourde), constatant le manque de sources d'énergie en R.D.A., avait obtenu que le plus grand effort fût entrepris dans l'exploitation d'énergie nucléaire. Wolf était accompagné par les professeurs Hertz, Rompe, Rambusch et Barwich. Aux discussions assistait le représentant du ministre des Affaires Etrangères de l'U.R.S.S., Tsarapkin. Cette mission fut un échec. L'U.R.S.S. repoussa toute recherche nucléaire, est-allemande autonome. La R.D.A. dut souscrire à la création d'un Institut central nucléaire en U.R.S.S. « à la disposition des pays socialistes », tout en supportant les 6,75 % des frais (plus que la Tchécoslovaquie qui n'en payera que les 5,75 %)... l'U.R.S.S. payant les 47,25 %.

Quelle part dans ces recherches « centrales » i. e. dans ces *recherches permises aux satellites pour le compte de l'U.R.S.S.* revient à la R.D.A. ? Certaines indiscretions semblent indiquer qu'il s'agit d'études sur l'accélération des particules nucléaires.

Pour assurer des équipes de remplacement de physiciens nucléaires, le 22 novembre 1955, le ministre de l'Education institua auprès de l'Université de Dresde une « Faculté de technique nucléaire » (Fakultät für Kerntechnik) dont le doyen est le professeur Macke. L'initiative de cette innovation est due au secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, le professeur Gerhard Harig. Les cours durent cinq ans, un soin particulier étant donné à des cours de « perfectionnement » pour ingénieurs et physiciens déjà formés — ces cours accélérés sont d'une durée d'une année. Cette faculté a pour tâche scientifique d'étudier en outre, en particulier, l'application de la « rationalisation et de l'automatisation » dans l'industrie d'extraction et nucléaire. Les principales chaires sont occupées par les professeurs Werner Lange et Schintlmeister.

Avant la fin de 1956, un institut supplémentaire de physique nucléaire sera inauguré à l'Université de Rostock sous la direction du professeur Kunze.

Pour terminer cet exposé, signalons encore qu'un projet est en ce moment à l'étude pour ériger aux bords du lac de Tollen, près de Neubrandenburg dans le Mecklenbourg, une station d'énergie nucléaire qui fournira une énergie de 5.000 kW.

Le mouvement panasiatique et panislamique

L'U.R.S.S. s'efforce de prendre en main le mouvement nationaliste des peuples d'Asie pour l'associer à sa « propagande de paix ». C'est pourquoi elle prétend mener à bien les objectifs de la Conférence de Delhi, qui a réuni en 1955 les représentants de quinze États asiatiques aspirant selon la presse russe « à la diminution de la tension internationale ».

La *Sovietskaïa Kirghizia* du 23 mai 1956, annonçait que les cinq républiques du Turkestan et les trois républiques du Caucase avaient fondé un Comité « pour l'union pacifique des peuples d'Asie », Comité composé des personnalités suivantes: Toursoune-Zadé (écrivain du Tadjikistan), président; Sofronov (directeur de la revue *Ogonek*), secrétaire général; Azimov (recteur de l'Université de Turkmenistan); Aouezon (écrivain du Kazakhstan); Babakhanov (vice-président de la Direction des Musulmans d'Asie Centrale); Berdyev (président de l'Académie des Sciences de Bakou), ainsi que d'autres écrivains ou savants. Le siège de ce Comité se trouve à Moscou, 10, rue de Krapotkine.

Dans ce mouvement, le rôle le plus actif est joué par l'Uzbekistan, en raison de la richesse de ce pays qui produit plus de 60 % du coton soviétique et possède d'importants gisements de métaux non ferreux (il occupe, à ce point de vue, le deuxième rang en U.R.S.S., après le Kazakhstan). L'Uzbekistan peut donc éblouir les délégués des pays sous-développés d'autant plus que ces derniers peuvent aller y étudier la solution des divers problèmes agricoles et techniques qui les intéressent (culture du coton, irrigation, barrages, industrie). Il existe enfin en Uzbekistan de nombreux savants ou écrivains qui sont capables, en raison de leurs origines ethniques, de mener une campagne de propagande efficace parmi les peuples asiatiques, tandis que les magnifiques monuments de l'ancienne civilisation émerveillent les visiteurs de Samarcande.

L'Inde est le premier objectif de cette propagande. D'après la *Pravda Vostoka* du Tachkent (20 juin 1956), le nombre des délégations hindoues est passé de deux en 1950 à vingt en 1954 et à trente-sept en mai 1956. En Uzbekistan, les voyageurs hindous se préoccupent surtout des problèmes que pose dans leur pays le développement économique et culturel. Il y avait parmi eux en 1955, des géologues, des ingénieurs hydrauliques, des techniciens de l'énergie, des juristes, des agronomes, des spécialistes de l'industrie textile. Tous furent très impressionnés. Selon Kanvar Senne, chef de la délégation pour l'irrigation et l'énergie, ces visites sont fort instructives, surtout en ce qui concerne la mécanisation et l'électrification de l'agriculture. Le professeur Gyan Tchand, de Delhi, affirme que ce qu'il a vu dépasse ses attentes : « ...Nous comprenons maintenant ce que signifie l'entraide fraternelle des pays soviétiques... » Un autre délégué, Tedja Singh, constate que *les produits du sol, en Uzbekistan, ne sont pas importés mais se trouvent sur place.*

Quant au président de la délégation des députés du Pakistan, Mohammed Ayoub Khane (1), qui a rencontré à la mosquée Tillya-Chaykh, les représentants des autorités spirituelles des Musulmans d'Asie Centrale, il va plus loin. Pour lui, la vie du peuple ouzbègue est gaie, meilleure que celle des Pakistanais... Les intentions de l'U.R.S.S. sont pacifiques et il est souhaitable que ses rapports avec le Pakistan deviennent plus étroits... A l'en

croire, les Musulmans soviétiques jouissent de la liberté de conscience !

C'est sans doute beaucoup dire. L'illustre visiteur n'a-t-il donc rien vu de la désislamisation des Musulmans soviétiques? Le clergé d'U.R.S.S. n'est-il pas obligé d'y participer à son corps défendant puisqu'il est forcé d'envoyer les enfants dans des écoles où la religion est systématiquement dénigrée ?

Les plus grands personnages hindous viennent souvent visiter le Turkestan. C'est ainsi que S. Radkha Krishnana, arrivé à Samarcande le 22 juin 1956, après un séjour au Kazakhstan, a évoqué avec chaleur les liens culturels qui unissaient jadis l'Inde et l'Asie Centrale et que les colonialistes anglais brisèrent.

Le 1^{er} juillet est arrivé à Tachkent une délégation d'agriculteurs hindous, conduite par le député Dass. Enfin, le 18 juillet, le directeur du journal *Hindustan Standart*, A. Goupti, a fait à Tachkent l'éloge des réussites obtenues en Uzbekistan et condamné « l'impérialisme colonialiste ».

Parmi les touristes, les artistes sont nombreux; ils organisent souvent des expositions (« La Culture et l'Art hindous », « l'Inde contemporaine », « L'Art plastique hindou », « Les dessins d'enfants hindous »). Le 27 juillet 1956, une délégation d'artistes est arrivée à Tachkent. En juin, avait eu lieu dans cette même ville une exposition de livres soviétiques consacrés à l'Inde et une représentation de la pièce tirée du roman de Rabindranath Tagore, *Le Naufrage*. Actuellement on projette de nombreux films hindous à travers toute l'U.R.S.S., de la Finno-Carélie au Tadjikistan.

(1) *Pravda Vostoka*, 28 juillet 1956.

Vers la résurrection du Kominform ?

THOREZ avait accepté sans enthousiasme la dissolution du Kominform, qui fut décidée, pour faire plaisir à Tito, le 17 avril 1956. Il n'avait pas repris à son compte la formule des « relations bilatérales » qui semblaient devoir définir les relations entre le P.C. de l'U.R.S.S. et les autres dans la période qui suivit cette dissolution. Voici qu'aujourd'hui il fait des allusions fort claires à la nécessité de rétablir des liens plus étroits entre les différents partis.

C'est ainsi que, dans son discours à la dernière session du Comité central, il a affirmé que « comme vient de le déclarer le C.C. du P.C. chinois, la nécessité s'impose à tous les pays du camp socialiste de renforcer leur unité sous la conduite de l'Union Soviétique » (*L'Humanité*, 22-11-56).

De même, l'*Humanité* (24-11-56) a mis en relief la conclusion d'un long article de la *Pravda* soulignant la nécessité « de souder davantage encore tous les efforts des forces du socialisme sur la base des principes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme socialiste ».

Il ne serait pas surprenant que quelque chose d'analogue au Komintern ou au Kominform fût en train de naître.

Le P. C. de l'Allemagne occidentale devant la loi

UN arrêté de la Cour de Justice fédérale de Karlsruhe, pris le 17 août 1956, a reconnu le caractère illégal du parti communiste allemand et a ordonné sa dissolution. Contrairement aux allégations de la propagande communiste, il ne s'agissait pas d'une mesure arbitraire inspirée par des considérations d'opportunisme politique, et il est faux de dire que les juges auraient cédé à des pressions exercées sur la Justice par le gouvernement Adenauer. En réalité, les juges ont fait leur possible pour être impartiaux et ils y ont réussi. Leur rôle, pourtant, était difficile. Ils n'avaient à répondre qu'en second lieu à la question : le parti communiste a-t-il commis des actes illégaux ? La question qui se posait à eux était : la démocratie et le communisme peuvent-ils coexister ? En effet, l'article 21 de la Constitution de l'Allemagne occidentale prévoit :

« Les partis qui, en raison des buts qu'ils se proposent ou de l'attitude de leurs membres, visent à porter atteinte au statut de liberté et de démocratie, ou à le supprimer, ou encore à compromettre l'existence de la République fédérale d'Allemagne sont anticonstitutionnels. Il appartient à la Cour constitutionnelle fédérale de se prononcer sur la question de l'anticonstitutionnalité. »

Comme il ressort de ce texte, la Cour de Karlsruhe devait rendre un verdict « idéologique » sur les buts du parti. L'attitude des membres d'une organisation politique n'intéresse la Cour que dans la mesure où elle révèle les vrais objectifs de l'organisation en question. On peut, en effet, s'imaginer un parti qui, pour éviter l'interdiction, n'inscrirait pas dans son programme le but final de son action. Le cas s'est déjà présenté en Allemagne occidentale avec le *Parti socialiste du Reich*. Les chefs de cette organisation s'efforçaient de mener leur action dans le cadre prévu par la Constitution. Par contre, les membres du *Parti socialiste du Reich* se déclaraient ouvertement les continuateurs du national-socialisme et les partisans d'un retour à l'ancien régime.

La Cour de Karlsruhe a considéré cette attitude comme révélatrice des buts du *Parti socialiste du Reich* et a prononcé son interdiction le 23 octobre 1952.

Le cas des communistes se présentait d'une manière différente. Leur interdiction, demandée par le gouvernement de Bonn, le 28 novembre 1951 — en même temps que celle du parti socialiste du Reich — n'est intervenue que cinq ans plus tard. Les débats oraux, la dernière phase de la procédure, se sont ouverts le 23 novembre 1954. Ils prirent fin après cinquante et une audiences, le 15 juillet 1955. Les communistes ont eu ainsi la possibilité d'organiser soigneusement leur défense. Ils en ont surtout profité pour prolonger les débats, mais ils ont aussi présenté un certain nombre d'arguments juridiques.

Les arguments juridiques des communistes

Selon eux, l'article 21 de la Constitution ne pouvait pas être appliqué aux partis universellement reconnus comme démocratiques, parmi lesquels figure le parti communiste. A l'appui de cette thèse, les avocats de la défense ont soutenu qu'en vertu du principe « le droit international prime

le droit national », la République fédérale de Bonn et sa Cour de Justice seraient tenues de se conformer aux stipulations de l'accord de Potsdam du 3 août 1945, le seul acte international dont la validité s'étend sur l'ensemble de l'Allemagne, puisqu'il porte la signature des Grandes puissances solidairement investies de la souveraineté allemande à la suite de la capitulation sans conditions du III^e Reich. En effet, le troisième chapitre de cet accord prévoit :

« Le pouvoir suprême en Allemagne est exercé par les commandants en chef des forces armées des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et de la République française. Les commandants en chef exercent leur pouvoir séparément dans leur zone d'occupation respective et collectivement, en qualité de membres du Conseil de Contrôle de l'Allemagne, pour les questions concernant l'ensemble de ce pays. »

Au sujet de l'activité politique du peuple allemand, l'accord de Potsdam précise :

« L'activité des partis démocratiques est autorisée et encouragée... »

Or, en vertu de ces stipulations, le parti communiste a obtenu l'autorisation de fonctionner dans les quatre zones d'occupation. Par conséquent, selon ses avocats, la Cour de Justice de la République de Bonn n'aurait pas le droit d'interdire une organisation dont le caractère démocratique a été reconnue par les Quatre Grands qui resteraient investis de la souveraineté allemande jusqu'à la conclusion du traité de Paix.

D'ailleurs, comme les avocats de la défense ont tenu à le souligner, le préambule de la loi fondamentale de la République fédérale reconnaît le caractère provisoire du régime instauré en Allemagne occidentale, puisque le but que sa Constitution se propose de remplir est de « permettre à l'Etat d'établir l'ordre pendant une période de transition ». Comme ce même préambule le précise, « le peuple allemand est dans son ensemble invité à réaliser l'unité et la liberté de l'Allemagne ». En outre, l'article 146 de la Constitution souligne que celle-ci ne restera en vigueur que jusqu'au jour « de la promulgation d'une Constitution librement approuvée par le peuple allemand ».

Par conséquent, ont soutenu les avocats communistes, le régime de l'Allemagne occidentale n'ayant qu'un caractère provisoire, la Cour de Karlsruhe n'aurait pas le droit de préjuger les institutions définitives que le peuple allemand réunifié se donnera. Or, par l'interdiction du parti communiste, un courant de l'opinion serait empêché de participer à l'élaboration de la Constitution de l'Allemagne unifiée. Dans ces conditions, l'unification du pays sur des bases démocratiques serait rendue impossible, car le peuple allemand serait privé du droit de choisir librement, et en connaissance de cause son régime.

♦♦

Les avocats de la défense ont, en outre, contesté aux juges de Karlsruhe le droit de puiser dans la doctrine « marxiste-léniniste » des arguments contre le parti communiste allemand. Selon eux, cette doctrine est de nature scientifique et ne pourrait pas faire l'objet d'un jugement de

la Cour. L'adhésion du Parti communiste allemand au « Weltanschauung » de Marx et de Lénine constituerait un droit imprescriptible qui découlerait du principe du libre choix des peuples et des individus entre les idéologies politiques.

Cependant la défense a reconnu que le but final de la doctrine marxiste-léniniste était l'établissement, par une action révolutionnaire, d'un régime socialiste-communiste. Toutefois, comme la réalisation des objectifs du parti ne doit pas s'effectuer d'une manière arbitraire, mais en fonction des « conditions objectives » qui résultent de l'analyse de la situation spécifique de chaque peuple, la construction du socialisme en Allemagne ne pouvait intervenir qu'après l'unification du pays. Et puisque cette unification est pour le communisme un préalable à l'action révolutionnaire, elle serait dans le cadre de la République fédérale de Bonn, l'objectif principal et immédiat du parti. Ainsi la construction du socialisme n'est pas envisagée sous le régime constitutionnel que les juges de Karlsruhe étaient tenus d'appliquer.

Les juges fédéraux répondent aux objections communistes

L'arrêt pris par les juges fédéraux allemands répond à chacune des objections soulevées par les avocats de la défense. Selon eux, l'accord de Potsdam n'ayant pas été signé par le gouvernement de l'Allemagne occidentale, ses stipulations ne peuvent pas lui être opposées. En outre, les autorités de la République fédérale n'ont pas à savoir si cet accord est encore en vigueur ou s'il est frappé de caducité. La question concerne exclusivement ses signataires. Or, le 20 mars 1948, trois de ces signataires, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, se sont retirés du Conseil de Contrôle de l'Allemagne. Après cette date, le Conseil de Contrôle a cessé d'exercer ses pouvoirs. L'ordre politique à l'intérieur de chaque zone d'occupation dépendait du commandant militaire local. En Allemagne orientale, la rupture entre les Alliés a eu pour conséquence la suppression des partis politiques considérés comme démocratiques et autorisés à fonctionner par le Conseil de Contrôle institué à Potsdam. En Allemagne occidentale, les Hauts-Commissaires de la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, qui succédaient aux commandants militaires, ont transféré le 17 mars 1951, au gouvernement fédéral de Bonn le droit d'autoriser ou d'interdire les partis politiques. Désormais, la question de la légalité ou de l'illégalité de ces organisations dépendait de la législation de l'Allemagne occidentale. Par conséquent, la Cour de Justice, créée par la Constitution allemande, est seule en droit de juger du caractère démocratique ou antidémocratique d'un parti. D'ailleurs, remarque l'arrêt des juges fédéraux, les signataires du Traité de Potsdam n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la signification de ces notions. On pourrait même affirmer que leur désaccord à ce sujet a rendu impossible le fonctionnement du Conseil de Contrôle de l'Allemagne.

La Cour de Justice de Karlsruhe reconnaît le caractère provisoire de la Constitution de la République fédérale. Elle estime néanmoins que ce fait n'autorise pas les personnes juridiques, morales ou physiques, à l'ignorer. Le respect de ses stipulations est obligatoire tant qu'elle restera en vigueur. Par conséquent, le parti communiste ne pourrait pas prétendre faire exception à cette règle générale. D'ailleurs l'arrêt de la Cour tient à préciser que l'interdiction d'un parti, décidée dans le cadre des lois existantes est, elle aussi,

provisoire. Aussitôt après l'abrogation de la Constitution de l'Allemagne occidentale, les organisations politiques dont la dissolution a été prononcée en vertu de son vingt et unième article, pourront reprendre leurs activités. La Cour de Karlsruhe se déclare incapable d'évaluer les préjudices causés à l'avenir d'un parti par sa dissolution. Mais elle estime que ce préjudice doit être le même pour les partis interdits en zone soviétique, eux aussi empêchés de participer aux débats sur la forme de gouvernement d'une Allemagne unifiée.

En outre, les juges fédéraux ont rejeté comme non fondées les affirmations des communistes allemands sur les « objectifs limités » de leur parti, qui, selon eux, n'auraient pas l'intention d'instaurer l'ordre socialiste en Allemagne avant l'unification de celle-ci. A ce sujet, une des décisions du Congrès de 1951 demandait : « Une modification radicale de l'activité idéologique du parti, afin d'assurer l'étude systématique constante et obligatoire des enseignements de Marx, Engels, Lénine et Staline, par les militants. » Ces enseignements sont-ils compatibles avec l'ordre démocratique de l'Allemagne occidentale ? S'ils ne le sont pas, leur propagation et par conséquent, le parti qui les propage, doivent être interdits.

L'étude de la personnalité « idéologique » des deux systèmes montre l'incompatibilité entre démocratie et communisme

Cependant, les juges fédéraux ont refusé de condamner ou d'absoudre la doctrine marxiste-léniniste. A ce sujet, ils se sont reconnus incompétents. Entre la démocratie et le communisme, ils ont tenu à rester impartiaux. Pour eux, il ne s'agissait pas de se déclarer en faveur de tel ou tel système, ou de se proclamer adversaires d'un tel autre. Leur rôle était de constater, soit la compatibilité, soit l'incompatibilité entre démocratie et communisme, et d'appliquer la loi dans chacune de ces hypothèses. C'est-à-dire rejeter, en cas de compatibilité, le recours du gouvernement de Bonn demandant l'interdiction du parti communiste, et, en cas d'incompatibilité, de prononcer la dissolution de ce parti. Ils n'étaient pas des arbitres, mais des juges exerçant leurs attributions dans le cadre de la législation du pays, sans tenir compte des répercussions que leur décision pouvait avoir sur la politique internationale ou sur les affaires nationales.

Dans ces conditions, pour prendre son arrêt, la Cour devait au préalable procéder à l'étude de la personnalité « idéologique » des deux partis en présence. En d'autres termes, décrire le mode de fonctionnement du régime de l'Allemagne Occidentale, et examiner si le parti communiste portait « atteinte à son statut », menaçait de le « supprimer » ou de « compromettre son existence ».

Le régime démocratique, constatent les juges fédéraux, rejette la conception d'une évolution inévitable de la Société vers des formes qui pourraient être déterminées d'avance. Les transformations sociales dépendraient plutôt, d'après sa conception, de l'influence exercée sur les événements par des individus isolés ou par des groupes d'individus constitués en Associations. Ainsi, le régime démocratique, faisant confiance à l'être humain, lui accorde la possibilité de choisir librement sa voie. En même temps, ce régime conteste à une classe, à une catégorie sociale ou à un parti, le droit d'imposer définitivement sa conception sur le « bien collectif ». Selon les juges de Karlsruhe, ce « bien collectif » que la

démocratie se refuse de définir, n'aurait qu'une valeur relative et serait constamment soumis à des révisions. Par conséquent, dans un régime de liberté, la modification de l'ordre politique et social, considéré satisfaisant par les uns et insuffisant par les autres, doit toujours rester possible. Le droit de le maintenir ou de le réviser appartient à la majorité des citoyens. D'où il résulte la nécessité d'élections libres et périodiques, destinées à permettre à toutes les tendances politiques et sociales, d'un pays de manifester leurs préférences. Les partis politiques qui refusent d'accepter ce principe doivent être considérés comme antidémocratiques.

Les communistes sont partisans de la dictature du prolétariat. Leur parti se propose de « liquider les éléments capitalistes » et d'intensifier la « lutte de classe ». L'exercice du pouvoir doit, selon eux, revenir au prolétariat, qui aurait non seulement le droit, mais aussi le devoir de « liquider » ses ennemis de « classe ». En outre, le parti communiste considère ses « activistes » comme l'élite de la classe ouvrière. Par conséquent, ces élites ou plus exactement, étant donné l'organisation hiérarchisée du parti, ses chefs, doivent exercer le pouvoir au nom du peuple.

Dans ce système, les droits de l'individu dépendent de ceux de la classe dont il fait partie. De cette façon, au principe démocratique d'égalité entre citoyens, se substitue une conception qui divise les individus en supérieurs et en inférieurs. Les premiers seulement ont droit à participer à l'activité publique. En outre, cette division est déclarée juste et définitive au nom d'une doc-

trine considérée infaillible par le parti, quelle que soit l'attitude de la majorité de la population à son égard. Les communistes s'estiment, en effet, les agents exécutifs de la seule théorie scientifique en mesure de résoudre correctement les problèmes économique et politique qui se posent à la société. Ils rejettent, par conséquent, toute tentative de chercher des solutions en dehors de leur théorie.

La démocratie laisse la majorité de la population déterminer, pour une période limitée, l'ordre politique et social d'un pays. Dans le système communiste, par contre, ce droit appartient exclusivement aux chefs politiques, seuls autorisés à interpréter et à appliquer une doctrine considérée infaillible. Les communistes, même s'ils acceptaient pour des motifs d'opportunisme tactique d'employer les voies parlementaires pour accéder au pouvoir, seraient obligés d'abandonner cette attitude aussitôt après leur installation au gouvernement. Car ils trahiraient les enseignements du marxisme-léninisme en tolérant une opposition qui combattrait leurs conceptions sur la lutte des classes, sur le rôle de l'individu dans la société et sur la dictature du prolétariat. Par conséquent, leur offrir la possibilité de mener la lutte dans le cadre constitutionnel démocratique, signifie leur accorder la chance de « porter atteinte au statut libre et démocratique, ou à le supprimer, ou encore à compromettre l'existence de la République fédérale allemande ».

Dans ces conditions, ont estimé les juges de Karlsruhe, ne pas prononcer l'interdiction du parti communiste serait trahir l'esprit et la lettre de la loi.

Le congrès de la Ligue britannique des Jeunesses communistes

CETTE année, comme il y a deux ans, un des principaux problèmes qui se posent à l'appareil du P.C. britannique est celui de la jeunesse. En 1947, dans un article paru dans la « Communist Review », M. John Gollan, rédacteur du « Daily Worker », lança un appel pour le renforcement de la Ligue des Jeunesses communistes qui devrait comprendre au moins 5.000 membres. Sept ans plus tard, lors du 23^e Congrès du P.C., il répéta pratiquement mot pour mot cet appel, et ajouta que le parti ne pouvait espérer être « rajeuni » par une Ligue des Jeunesses communistes qui ne comptait que 3.000 membres.

Lors du 24^e Congrès, au début de cette année, il ressassa une fois encore ces phrases connues. On proposa de nouveau l'objectif magique des 5.000 membres, mais au cours des deux dernières années les chiffres réels étaient tombés de 3.000 à 2.600. Tout au moins, ce sont les chiffres fournis pour Pâques 1956. Actuellement, il y a tout lieu de croire que les effectifs ont encore diminué pour deux raisons : les répercussions des révélations sur Staline et les récents événements de Hongrie.

La L.J.C. tint son 21^e Congrès à Londres à la fin du mois d'octobre. L'assistance manifesta bruyamment son désaccord, ce dont la direction

du Parti avait perdu l'habitude depuis 1939. Les délégués obtinrent même un changement de politique en ce qui concerne la question de la conscription, de sorte que, pour une fois, la L.J.C. ne suit pas la ligne du Parti.

Cette question de la conscription a évolué de manière très significative au cours des deux dernières années. Au Congrès dernier, une petite minorité voulait l'abolition complète de la conscription, tandis que la majorité optait (conformément à la ligne du Parti) pour une réduction de deux à un an. L'abolition complète fut rejetée principalement pour la raison suivante : un service militaire d'un an fournirait l'armature d'une « armée populaire » sur laquelle on pourrait compter au moment de la révolution contre le capitalisme.

Pour un service militaire réduit mais non supprimé

Depuis deux ans, la campagne communiste en faveur de la réduction du service a obtenu un grand succès et a influencé un certain nombre de cercles travaillistes et conservateurs. Mais, en ce qui concerne les jeunes communistes, la tendance pacifiste extrême s'est considérablement développée. Au Congrès de cette année,

elle groupait environ un tiers des délégués. Une résolution réclamant l'abolition complète fut rejetée à nouveau, mais la minorité a été importante, et, compromis typiquement britannique, une majorité écrasante se prononça en faveur de la réduction à un an de la durée du service, réduction qui était présentée comme un premier pas vers l'abolition complète. Cette résolution l'emporta à l'encontre de tous les arguments de la direction du Parti.

Selon le commentaire amer d'un journaliste communiste : « La démocratie relevait de nouveau sa tête hideuse. »

A propos de la question hongroise, la « tête hideuse » est apparue à la direction sous un aspect encore plus terrifiant. Dès l'ouverture du Congrès, une résolution fut proposée d'urgence qui réclamait le retrait des troupes russes de Hongrie. L'exécutif se trouva engagé dans une impasse : d'une part, il était évident que l'ensemble des délégués était préoccupé par les événements de Pologne et de Hongrie; d'autre part, il n'existait pas de ligne officielle. Le « Daily Worker » et le Parti étaient dans l'expectative. De sorte que la résolution fut écartée pour le moment.

En fait, la ligne du Parti ne fut tracée que le lendemain. Dans le rapport politique que présentait le secrétaire de la L.J.C., John Moss, une allusion fut faite aux événements de Pologne et de Hongrie, mais elle ne fut pas mentionnée dans le compte rendu sténographique. Un message de solidarité de la part du Comité central de l'Union de la Jeunesse polonaise ZMP fut lu au Congrès, mais, à ce moment, le Comité avait dû déjà démissionner en raison des événements, de sorte que son message n'avait plus aucune valeur (ce que le Congrès ignorait).

Le lendemain, le Congrès accepta la recommandation de la direction et décida qu'il n'y avait pas lieu de discuter la résolution sur la Hongrie, sous prétexte qu'elle constituait une insulte au Congrès. Sur ce point, une importante minorité de 37 voix s'opposa à la majorité de 104 voix. Au moment même où le Congrès repoussait cette « insulte », M. Nagy réclamait le retrait des troupes soviétiques.

La rébellion hongroise « officiellement » expliquée

C'est alors que le secrétaire général du Parti, John Gollan lui-même, vint exposer au Congrès la ligne officielle du Parti. Exposant une thèse devenue aujourd'hui familière, il déclara que la rébellion hongroise n'était qu'un soulèvement fasciste organisé par les impérialistes occidentaux qui répétaient en Hongrie ce qu'ils avaient fait au Guatemala et en Guyane — supprimer la voix du peuple.

La veille, M. Gollan eût été incapable de *proférer ces paroles*, car la machine de propagande de Moscou ne s'était mise en marche que quelques heures auparavant.

Ce qui est significatif, c'est que cette « explication » fut accueillie par la majorité du Congrès avec soulagement. Jusqu'alors, la Hongrie les avait préoccupés. Mais, en réalité, ce n'était pas tant le sort des Hongrois qui les avait préoccupés que la ligne du Parti. Une fois cette ligne tracée, ils étaient de nouveau heureux. Le dogme avait triomphé! Mais malgré tout, un tiers des délégués n'étaient pas encore satisfaits et les évé-

nements qui se sont déroulés depuis lors ne les ont certainement pas rendus plus heureux.

Tout le Congrès a baigné dans une atmosphère irréaliste. Il fut question d'un « new look » à donner à la Ligue. Les délégués qui avaient un tant soit peu de mémoire, durent remarquer que ce « new look » n'avait rien de nouveau. Il s'agissait une fois de plus de rendre la façade plus attirante, d'obtenir de nouveaux membres et le soutien d'un plus grand nombre d'organisations non politiques. Comme avant, lorsque ce problème fut discuté, les « durs » exigèrent que la Ligue fût plus marxiste. Comme avant, ce fut l'aile droite qui l'emporta, mais face à une sérieuse opposition.

En écoutant les orateurs, on pouvait difficilement imaginer qu'en Europe Orientale, le communisme lui-même luttait précisément contre le peuple qu'il était supposé protéger. John Gollan apporta une explication très spéculative du soulèvement hongrois : il développa la thèse léniniste sur le capitalisme aux abois luttant plus farouchement que jamais; mais personne n'eut l'air de songer que le communisme lui aussi se trouvait peut-être aux abois, ou tout au moins personne n'osa formuler une pareille hérésie. Même les délégués des partis frères de Bulgarie et de Roumanie reprirent les vieux clichés sur la jeunesse de leur pays qui luttait pour le « socialisme » et des jours meilleurs. Ils ne prononcèrent pas un mot sur leurs voisins hongrois.

Lors du dernier Congrès, de nombreux délégués de la base avaient parlé avec enthousiasme de leurs activités locales. Cette fois, ils n'en soufflèrent mot. On ne se préoccupa que de ce qu'il *fallait* faire. Il ne fut pas question de succès, pour la bonne raison que la Ligue ne pouvait se prévaloir d'aucun succès.

Le nombre des délégués s'amenuise d'ailleurs d'année en année. En 1952, il y en avait 318, en 1954, 286, cette fois, il n'y en eut que 246. Ce sont les plus modérés qui firent défaut, ce qui signifie que les marxistes les plus orthodoxes voient s'étendre leur influence au sein de la Ligue. Au fur et à mesure que l'aile extrémiste se renforce, l'intérêt porté à la Ligue diminue et, du même coup, le nombre de ses membres, mais il n'y a rien à faire pour changer cette tendance; les tours de passe-passe, les « new looks » superficiels, et les appels à la jeunesse d'Angleterre n'y changeront rien. En tant qu'organisation politique opérant au grand jour, la Ligue des Jeunes communistes n'a aucune valeur. Alors que « les Jeunes Conservateurs », comme le remarquait John Gollan lui-même, ne comptent pas moins de 30.000 membres.

Mais la L.J.C. s'occupe également d'activités d'un autre genre, de sorte qu'il faut bien la considérer comme une organisation clandestine. Chaque membre de la L.J.C. rappelé sous les drapeaux est un agent de subversion en puissance. Dans l'industrie, il sera un fomentateur de troubles. Comme John Gollan l'expliquait au Congrès, une organisation culturelle comme la chorale de la L.J.C. de Glasgow s'occupe à la fois d'activités culturelles et d'activités politiques; tantôt elle chante des mélodies populaires écossaises, tantôt elle se rend en groupe à un meeting politique, et le chef des chœurs est un activiste du Parti dans une entreprise importante de Glasgow.

Des activistes de cette sorte ne constituent qu'une minorité au sein de la Ligue. Elle peut mourir un jour; mais ses derniers soubresauts peuvent encore faire beaucoup de dommages.